

e s c o l a superior de
enfermagem
de coimbra

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Curso de pós-licenciatura de especialização em
Enfermagem Médico-Cirúrgica
2008-2009

**ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO PARA
UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS
SUPRAGLÓTICOS**

Isilda M D Ferreira

2009

e s c o l a superior de
e n f e r m a g e m
d e c o i m b r a

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Curso de pós-licenciatura de especialização em
Enfermagem Médico-Cirúrgica
2008-2009

ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS SUPRAGLÓTICOS

Para a cadeira de Investigação em Enfermagem Médico-Cirúrgica

Docente: Professor Luís Sarnadas

Isilda M D Ferreira

2009

ERRATA

Pág.	N.º de linha	Onde se lê	Deve ler-se
1	1 a 3	II - Conceptualização de Urgências – Cuidados em Situações de Urgência (Unidade Temática V – Investigação em Enfermagem Médico-Cirúrgica)	VII - Investigação em Enfermagem Médico-Cirúrgica
40	9	No então	No entanto

Não há conhecimento que não tenha valor.

Edmund Burke

Desejo dedicar este trabalho a todos aqueles que para ele contribuíram, nomeadamente ao meu orientador, Professor Luís Sarnadas, aos Enfermeiros do Hospital Distrital de Santarém que aceitaram participar neste estudo e à Associação para o Estudo da Via Aérea de Santarém.

Desejo também dedicar este trabalho à minha família.

RESUMO

Este trabalho tem como objectivo o estudo, a criação, a implementação e a avaliação de uma estratégia de formação para a utilização de dispositivos supraglóticos, para Enfermeiros, em contexto de local de trabalho.

Para concretizar este objectivo, houve que responder às seguintes questões: Quais os conhecimentos essenciais a transmitir aos enfermeiros para a utilização de dispositivos supraglóticos? De que modo poderão ser transmitidos os conhecimentos sobre a utilização de dispositivos supraglóticos? Como avaliar a eficácia da estratégia de formação para a utilização dos dispositivos supraglóticos?

O critério metodológico baseou-se nos pressupostos da Investigação – Acção, em que a planificação, a acção e a reflexão se constituem como elementos estruturantes, sendo o seu carácter cíclico e dinâmico um atributo fundamental.

O tratamento das informações para validação da estratégia de formação é efectuado com recurso a um levantamento das frequências do desempenho dos Enfermeiros durante a identificação e manipulação dos dispositivos supraglóticos em manequim de simulação.

Concluiu-se que o estudo, a criação, a implementação e a avaliação de uma estratégia de formação para a utilização de dispositivos supraglóticos se pode efectuar com sucesso, contribuindo para uma melhoria da prestação de cuidados ao doente por Enfermeiros.

ABSTRACT

This work aims the study, creation, implementation and evaluation of a training strategy for the use of supraglottic devices for Nurses in the context of the workplace.

To achieve this goal, we had to answer the following questions: What are the essential skills for Nurses to use supraglottic devices? How can knowledge about the use of supraglottic devices be transmitted? How to assess the effectiveness of the training strategy for the use of supraglottic devices?

The methodology's criteria was based on assumptions of Research – Action, where the planning, action and reflection are considered as structural elements, and its cyclical nature and a dynamics he's most relevant attributes.

The processing of information for validation of the strategy of training is conducted using a survey of frequency, based on the performance of the Nurses, when identifying and handling supraglottic devices in a simulation manikin.

It was concluded that the study, creation, implementation and evaluation of a training strategy for the use of supraglottic devices can be made successfully, contributing to an improvement of care to the patient by Nurses.

LISTA DE SIGLAS

ABC – Airway, Breathing, Circulation

ASA – American Society of Anesthesiologists

HDS- Hospital Distrital de Santarém

ML – Máscara Laríngea

TL – Tubo Laríngeo

VA – Via Aérea

VAD – Via Aérea Difícil

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Esquema de enervação da laringe	10
Figura 2 - Cartilagens, ligamentos e músculos da laringe	13
Figura 3 - Classificação de Mallampati	15
Figura 4 - Algoritmo da VAD da ASA	18
Figura 5 - Técnica de Ventilação com máscara facial	20
Figura 6 - Posição ideal para ventilação	21
Figura 7 - Conjuntos de cânulas: A-nasofaríngea e B-orofaríngeas	21
Figura 8 - Técnica de inserção das cânulas oro e nasofaríngea	22
Figura 9 - Máscara laríngea clássica	24
Figura 10 – Ilustração da técnica de inserção da ML.....	28
Figura 11 - Tubo laríngeo	30
Figura 12 - Ilustração da técnica de inserção do Tubo Laríngeo	33
Figura 13 - Máscara I-Gel – componentes principais	34
Figura 14 - Ilustração da técnica de inserção da máscara I-Gel.....	36
Figura 15 - Fases da Investigação - Acção.....	42
Figura 16 - Espiral auto-reflexiva Lewiniana	43

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 - Indicações para uso da máscara laríngea	24
Quadro 2 - Utilização, em algoritmo de VAD, da máscara laríngea, segundo Benumoff	25
Quadro 3 - Actualização do algoritmo de VAD com a ML, segundo a ASA.....	25
Quadro 4 - Contra-indicações para utilização da ML	26
Quadro 5 - Vantagens da ML sobre o tubo endotraqueal	27
Quadro 6 - Vantagens da ML sobre a máscara facial	27
Quadro 7 - Desvantagens do uso da ML.....	27
Quadro 8 – Descrição da técnica de inserção da ML.....	28
Quadro 9- Contra-indicações da utilização do tubo Laríngeo	31
Quadro 10 - Vantagens do uso do tubo laríngeo.....	31
Quadro 11 - Desvantagens do uso do tubo laríngeo	32
Quadro 12 - Descrição da técnica de inserção do tubo laríngeo	32
Quadro 13 - Indicações para o uso da Máscara I-Gel.....	35
Quadro 14 - Contra-indicações no uso da Máscara I-Gel	35
Quadro 15 - Técnica de inserção da máscara I-Gel	35
Quadro 16 - Benefícios da formação para as pessoas	48
Quadro 17 - Benefícios da formação para as organizações	49
Quadro 18 - Modelo de plano de formação	50
Quadro 19 - Processo e finalidades da avaliação	52
Quadro 20 - Instrumentos de avaliação.....	57
Quadro 21 -Tipos de instrumento de registo de observações e seus objectivos	59
Quadro 22 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre via aérea difícil.....	65
Quadro 23 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre manobras permeabilização e ventilação	66
Quadro 24 - Identificação de critérios de previsibilidade de via aérea difícil	67
Quadro 25 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre o algoritmo da via aérea difícil.....	68
Quadro 26 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre manobras facilitadoras da ventilação.....	69
Quadro 27 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre ventilação com máscara facial e adjuvantes	70
Quadro 28 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre posição olfactiva correcta.....	71
Quadro 29 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre compressão laríngea externa.....	72
Quadro 30 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre máscara laríngea.....	73
Quadro 31 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre tubo laríngeo	74
Quadro 32 - Necessidade de formação sobre dispositivos supraglóticos inseridos no carro de emergência	76

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Permeabilização da via aérea.....	84
Gráfico 2 - Ventilação com máscara facial	85
Gráfico 3 - Ventilação com máscara facial e adjuvantes	86
Gráfico 4 - Descrição do tubo laríngeo	87
Gráfico 5 - Preparação para inserção do tubo laríngeo	88
Gráfico 6 - Inserção do tubo laríngeo	89
Gráfico 7 - Verificação da ventilação eficaz com tubo laríngeo.....	89
Gráfico 8 - Descrição da máscara laríngea	90
Gráfico 9 - Preparação para a inserção da máscara laríngea.....	91
Gráfico 10 - Inserção da máscara laríngea	91
Gráfico 11 - Verificação de ventilação eficaz da máscara laríngea	92
Gráfico 12 - Descrição da máscara I-Gel	93
Gráfico 13 - Preparação para inserção da máscara I-Gel	94
Gráfico 14 - Inserção da máscara I-Gel	95
Gráfico 15 - Verificação de ventilação eficaz da máscara I-Gel	96
Gráfico 16 - Total de tarefas e técnicas observadas	97

ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografia 1 - Mesa com material de formação	79
Fotografia 2 - Acção de formação de dispositivos supraglóticos	80

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
ENQUADRAMENTO TEÓRICO	8
1 - A VIA AÉREA	9
1.1 - VIA AÉREA DIFÍCIL	13
1.1.1 - Reconhecimento da via aérea difícil	14
1.2 - MANOBRAS FACILITADORAS DA VENTILAÇÃO E ENTUBAÇÃO	16
1.2.1 - Algoritmo da via aérea difícil	17
1.3 - MANUTENÇÃO DA VIA AÉREA	19
1.3.1 - Ventilação com máscara facial	19
1.3.2 - Dispositivos supraglóticos para ventilação	23
2 - A INVESTIGAÇÃO – ACÇÃO	37
2.1 - A GÉNESE DA INVESTIGAÇÃO – ACÇÃO	37
2.2 - CARACTERÍSTICAS DA INVESTIGAÇÃO – ACÇÃO	39
2.3 - FASES DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO - ACÇÃO	40
2.4 - A INVESTIGAÇÃO - ACÇÃO NA PRÁTICA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM	44
3 - FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO	46
3.1 - TIPOS DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO	47
3.2 - BENEFÍCIOS DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO	48
3.3 - PLANIFICAÇÃO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO	49
3.4 - AVALIAÇÃO DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO	50
3.4.1 - A grelha de observação como instrumento de registo	58
ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO	61
4 - AS ENTREVISTAS	63
5 - PLANO E ACÇÃO DE FORMAÇÃO	78
6 - ANÁLISE DOS RESULTADOS	83
CONCLUSÃO	99
BIBLIOGRAFIA	102
ANEXOS	105
ANEXO I – TRANSCRIÇÃO DE ARTIGO ACERCA DO PROJECTO DE QUALIDADE NO HDS	106
ANEXO II – PROJECTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA EQUIPA DE EMERGÊNCIA INTRA-HOSPITALAR	110
ANEXO III – GUIÃO DE ENTREVISTA	116
ANEXO IV – ENTREVISTA 1	118
ANEXO V – ENTREVISTA 2	122
ANEXO VI – ENTREVISTA 3	126
ANEXO VII – PLANO DE FORMAÇÃO	128

ANEXO VIII – POWERPOINT DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO.....	131
ANEXO IX – GRELHA DE AVALIAÇÃO.....	151

INTRODUÇÃO

O trabalho que de seguida apresento insere-se no âmbito do módulo II – Conceptualização de Urgências – Cuidados em Situações de Urgência (Unidade Temática V – Investigação em Enfermagem Médico-Cirúrgica), do 2.º Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.

Com a elaboração deste trabalho pretendo demonstrar competências pedagógicas, aplicar metodologias científicas enquanto instrumentos de construção do conhecimento científico, da resolução de problemas, procurando aplicar estas dimensões à demonstração das capacidades de encontrar respostas a problemas sentidos a nível dos serviços onde a autora desenvolve a sua actividade profissional.

A temática que de seguida apresento constitui-se como pólo aglutinador de um conjunto de objectivos, entre os quais se pode destacar a aplicação de conhecimentos adquiridos nas metodologias de investigação em enfermagem. Para que isto aconteça, houve necessidade de optar por uma área temática, a qual procura conjugar uma necessidade de serviço sentida por mim e uma vertente de produção de reflexão profissional que se ajusta às metodologias de investigação na prática de enfermagem.

Numa primeira parte, procurarei enquadrar o trabalho no que diz respeito ao seu âmbito de aplicação, descrevendo a problemática e procurando contextualizá-la por referência às necessidades detectadas em contexto de serviço.

Procurarei defender a sua pertinência e referirei o objectivo que pretendo alcançar, a partir de uma opção metodológica que julgo apropriada à realidade em estudo. Apresentarei, por último, um resumo das etapas que seguirei para que a pertinência das conclusões esteja de acordo com o fio condutor que me orientou.

Este estudo irá desenvolver-se no Hospital Distrital de Santarém (HDS). Este hospital tem por missão prestar cuidados de saúde com qualidade técnica e humana, de acordo com as melhores práticas, forme é expresso na sua declaração de princípios.

A garantia da qualidade e segurança na prestação dos cuidados passa pela actualização permanente dos conhecimentos dos seus profissionais, permitindo o desenvolvimento profissional e assegurar a melhor prestação de cuidados.

Os enfermeiros devem promover a imagem profissional da enfermagem, demonstrando perante os outros profissionais interesse, responsabilidade, capacidade de organização e de mudança. Isto obriga a uma análise regular das suas práticas e promove necessidades de formação contínua, que contribuem para o seu crescimento e desenvolvimento profissional.

Uma vez que os procedimentos de melhoria de qualidade neste Hospital exigem a implementação dos carros de emergência em todos os serviços (projecto este que já está em fase de implementação) e que neste carro estão contemplados dispositivos para permeabilização e ventilação da via aérea, julgo ser importante o estudo da necessidade de formação dos enfermeiros que vão utilizar aquele material.

Caso esta necessidade se verifique, julgo também ser necessário demonstrar de que modo poderá ser concebida essa formação, e de que forma poderá ser implementada e avaliada.

No que diz respeito à qualidade dos cuidados de enfermagem, estão estabelecidos indicadores e critérios, os quais são mencionados pela Ordem dos Enfermeiros. Em relação à satisfação do doente, refere esta Ordem que deverá haver empenho em minimizar o impacto negativo da prestação de cuidados, no doente. Em relação à prevenção de complicações, os enfermeiros devem identificar os problemas do doente e actuar de imediato de acordo com as suas competências, minimizando os efeitos indesejáveis e ainda utilizar rigor técnico (Enfermeiros, 2001).

Numa actuação de emergência o enfermeiro deve tomar decisões essenciais, havendo necessidade de uma avaliação baseado em técnicas e conhecimentos que têm de ser aplicados em escassos minutos ou mesmo segundos (Benner, 2001).

Os principais objectivos do tratamento ou actuação em emergência são preservar a vida, evitar a deterioração do estado do doente antes de se poder administrar um tratamento mais definitivo e ainda devolver o utente a uma vida útil (Smeltzer & Bare, 1994).

Na situação de falência respiratória do doente, o enfermeiro terá de possuir competências e treino para evitar que este fique com lesões causadas pela assistência tardia ou por falta da mesma. Sendo assim o enfermeiro tem de actuar de imediato perante esta situação. O enfermeiro é quem passa mais tempo com o doente enquanto este permanece no Hospital. As funções de vigilância, diagnóstico e detecção precoce dos problemas constituem um domínio seu (Benner, 2001).

O enfermeiro é muitas vezes quem despista as situações críticas, devendo saber utilizar de forma rápida e eficaz todos os recursos de material de ventilação que tem disponíveis para minimizar os efeitos nefastos para o doente que se encontra em paragem respiratória.

Estas situações, que comprometem gravemente as principais funções vitais, têm conduzido, sobretudo nos países mais desenvolvidos, à criação de mecanismos que as permitam atempadamente recuperar, manter e melhorar, com vista à recuperação do indivíduo na sua vida social (Batuca, 2005).

Em relação à situação de falência respiratória e situações de via aérea difícil surgiram nos últimos anos materiais específicos para ventilar um doente sem necessidade de efectuar a laringoscopia: são os dispositivos supraglóticos. Podem ser utilizados por Enfermeiros com conhecimento sobre os mesmos bem como treino na sua utilização.

A habilidade no procedimento de permeabilização e ventilação de um doente bem como os materiais existentes no meio hospitalar podem influenciar a atitude dos enfermeiros na resposta a situações de falência respiratória e em situações de não ventilação.

Ao longo da minha experiência profissional de 18 anos de trabalho em serviços do Hospital Distrital de Santarém, observei situações embaraçosas, em que os enfermeiros referiram carência de formação teórico-prática para poder, de uma forma eficaz, permeabilizar a via aérea e ventilar o doente, através do uso dos novos dispositivos que vão surgindo.

A minha experiência profissional nesta área da prestação de cuidados, permite-me identificar esta situação como um factor negativo na qualidade da sua prestação, a qual poderá ser originada por formação insuficiente.

Na área da formação para uso dos dispositivos supraglóticos, não encontrei estudos realizados, nas bibliotecas que tive oportunidade de visitar, acerca desta temática. Desta constatação julguei pertinente realizar um estudo de investigação que me permitisse reflectir acerca dos procedimentos a ter em conta quando se planifica., se dirige e se avalia uma acção de formação em torno da utilização destes dispositivos.

O HDS está a desenvolver um conjunto de procedimentos que visam melhorar os seus indicadores de qualidade¹, os quais contemplam a criação de uma equipa de emergência intra-hospitalar.

No âmbito da actuação desta equipa está prevista a disponibilização, para uso em todos os serviços, de um carro de emergência.

Esta adopção decorreu de um projecto, submetido a aprovação em Setembro de 2007, e que pode ser consultado no Anexo II.

No ponto 6 deste projecto, é referida a necessidade de “proporcionar formação aos diversos profissionais da instituição”, na qual é contemplada a “formação sobre a constituição, utilização e manutenção do carro de emergência”.

Entre os constituintes deste carro constam dispositivos de permeabilização e ventilação da via aérea, os quais concorrem para a melhoria dos cuidados a prestar em situação de emergência.

No âmbito do meu estágio no Serviço de Urgência, tive oportunidade de assistir à apresentação, por parte dos elementos integrantes da equipa de emergência intra-hospitalar, do conteúdo deste carro de emergência.

Pude observar, por parte de alguns colegas, a manifestação de desconhecimento de alguns dos constituintes desse carro, entre os quais foram também sinalizados os dispositivos de permeabilização e ventilação da via aérea. Esta problemática já tinha sido referida também pelos elementos que integram a equipa de emergência

¹ No anexo I faz-se a transcrição de um artigo que descreve o arranque deste projecto, retirado da página oficial do HDS.

Uma vez que esta apresentação não contemplava a formação dos enfermeiros sobre o uso dos constituintes do carro, pareceu-me necessário reflectir de que modo esta necessidade poderia ser colmatada, no que dizia respeito aos equipamentos por estes sinalizados como desconhecidos ou necessitando de formação adicional por falta de prática no seu manuseamento e aplicação.

Ao longo dos tempos a formação específica na profissão de Enfermagem tem sido alvo de rápidas e profundas mudanças que têm originado a introdução de alterações nos conteúdos dos planos de formação. Estes conteúdos adaptaram-se às transformações da técnica e da informação científica para que assim possa fomentar desenvolvimento das competências individuais dos enfermeiros.

A formação é um factor importante no desenvolvimento profissional, ajuda na adaptação às inovações e à mudança. Para se conseguira melhorar a qualidade dos cuidados terá de haver formação actualizada dos profissionais (Sousa, 2003, p. 28). Neste contexto, dever-se-ão valorizar as expectativas de formação dos Enfermeiros.

No âmbito do curso que frequento, tomei uma consciência acrescida para a necessidade de detectar necessidades de formação, para as quais é necessário desenvolver um conjunto de estratégias e de acções que permitam debelar estas carências.

Com o intuito de aferir as minhas competências, julgo ser este um tema que me permitirá mobilizar os conhecimentos adquiridos durante a frequência do Curso de Especialização e deste modo validar os conhecimentos adquiridos.

Julgo também que, através dos contributos que darei aos Enfermeiros com os quais contactarei mais de perto, promoverei uma melhoria dos cuidados prestados aos doentes, os quais, em situação de emergência que envolva o uso dos dispositivos de permeabilização e ventilação da via aérea, poderão usufruir de uma prática profissional de enfermagem mais adequada às suas necessidades.

O objectivo deste trabalho é o de construir uma estratégia de formação para a utilização dos dispositivos supraglóticos.

Para que isto ocorra, haverá que dar resposta às seguintes questões:

Quais os conhecimentos essenciais a transmitir aos enfermeiros para a utilização de dispositivos supraglóticos?

De que modo poderão ser transmitidos os conhecimentos sobre a utilização de dispositivos supraglóticos?

Como avaliar a eficácia da estratégia de formação para a utilização dos dispositivos supraglóticos?

São, julgo, perguntas pertinentes, que revelam uma preocupação na prossecução de objectivos de rigor e validade científica.

O presente trabalho encontra-se organizado da seguinte forma:

Uma primeira parte encarregar-se-á de materializar o enquadramento teórico das temáticas, referindo as áreas de análise mais significativas no âmbito da via aérea. Mencionará a via aérea difícil e de que modo poderá ser efectuado o seu reconhecimento, as manobras facilitadoras da ventilação e entubação, o algoritmo da via aérea e de que modo poderá ser assegurada uma ventilação eficaz do doente recorrendo a dispositivos supraglóticos.

Relevará a importância da Investigação – Acção no âmbito das metodologias de investigação em Enfermagem, referindo o que esteve na sua génese, as suas características e as fases que a permitem consubstanciar-se enquanto ferramenta de apropriação do conhecimento científico.

A formação em contexto de trabalho será também explorada no contexto do enquadramento teórico, onde demonstrarei a opção que tomei para a avaliação dos procedimentos que construí e apliquei, sendo explanados os seus benefícios e o modo como esta poderá constituir-se como uma ferramenta de aperfeiçoamento individual da prática de Enfermagem,

Numa segunda parte – o enquadramento metodológico – procurarei explicitar as opções que tomei relativamente às informações que recolhi das entrevistas que efectuei, de que modo estas contribuíram para a criação de um plano de formação, da sua aplicação e, por último, quais as conclusões que julguei serem pertinentes retirar dos dados obtidos através das observações que efectuei acerca dos desempenhos dos Enfermeiros envolvidos na formação.

Investigação, acção e reflexão constituirão o fulcro deste trabalho, o qual, espero, poderá constituir um contributo válido para demonstrar as competências que adquiri pela frequência deste Curso de Especialização

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Começarei esta primeira parte do meu trabalho por apresentar os referentes que procuram enquadrar o trabalho que desenvolvi.

Num primeiro momento, referirei alguns conceitos relacionados com a via aérea, e de que forma esta influencia a manipulação dos dispositivos supraglóticos.

Abordarei ainda de que forma as manobras facilitadoras da ventilação e entubação são efectuadas mais eficazmente recorrendo a estes dispositivos.

Numa segunda parte, procurei reflectir acerca dos méritos da metodologia de trabalho baseada na Investigação – Acção.

Procurarei descrever de que forma surgiu esta metodologia, as suas características e as fases em que esta se divide.

Reflectirei ainda acerca da utilização da Investigação – Acção na prática de enfermagem.

Por último, mencionarei a pertinência das acções de formação no âmbito dos processos de qualificação dos enfermeiros para a utilização de novos instrumentos e mobilização de atitudes, e de que forma estas deverão ser planificadas e avaliadas.

1. A VIA AÉREA

Na abordagem do doente crítico a permeabilização da via aérea (VA) e sua adequada manutenção, é uma das maiores preocupações e podem constituir a diferença entre a vida e a morte. O Conselho Europeu de Ressuscitação, nas recomendações de 2005, refere que, o controlo da via aérea e a ventilação pulmonar é essencial como prevenção de danos secundários à hipoxia.

O controlo da via aérea é uma medida prioritária na ressuscitação do doente crítico. É a letra A da reanimação (ABC).

O Comité de Defesa Profissional da Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA), realizou uma extensa revisão sobre o assunto e observou que a grande maioria dos eventos adversos, em anestesia, de alguma forma, estiveram relacionados com as vias aéreas: ventilação difícil sob máscara, falha em reconhecer entubação esofágica e dificuldade ou mesmo a impossibilidade de entubação traqueal.

A presença de uma via aérea difícil (VAD) não antecipada e o manuseio inadequado da VA, é sempre um grande desafio e constituem a causa mais frequente de complicações relacionadas com o insucesso da ventilação. Esta situação pode originar lesões a nível cerebral, do miocárdio, traumatismo das vias aéreas e mesmo morte.

O enfermeiro tem um papel fundamental assumindo a função principal de garantir pela segurança do doente em situação de VAD. Tem que estar preparado para intervir rápida e eficientemente. Para isso deverá:

- Identificar situações de risco,
- Conhecer o algoritmo de VAD,
- Conhecer dispositivos supraglóticos disponíveis e modos de utilização.

Com os resultados dessa revisão, a Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA), posteriormente publicou orientações práticas de conduta expressas através do “Algoritmo da Via Aérea Difícil”.

De acordo com a ASA, a VAD é definida como uma situação clínica, onde um profissional treinado tenha dificuldade em entubar o paciente, manter ventilação manual sob máscara facial, ou ambos.

Os dispositivos supraglóticos, constituem um conjunto de alternativas à entubação orotraqueal facilitando o acesso à via aérea e permitindo uma ventilação aceitável.

Para melhor entendermos como funcionam os diferentes dispositivos supraglóticos, torna-se necessário recordar a anatomia e fisiologia básica da via aérea num adulto, procurando realçar alguns dos principais pontos a reter. Alarcon & Mesa (2005) explicitam-nos, do modo que de seguida apresento.

As vias aéreas são um conjunto de estruturas que constituem o sector de condução do ar e vai desde a cavidade nasal até os bronquíolos terminais.

Com finalidade didáctica, as vias aéreas dividem-se em: vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores.

Figura 1 - Esquema de enervação da laringe

Adaptado de: <http://www.viaaereadificil.com.br>. Obtido em 12 de Abril de 2009.

As vias aéreas superiores são um conjunto de condutos que permitem a passagem do ar inspirado ou expirado desde a cavidade nasal até a glote.

A cavidade oral estende-se desde os lábios até às pregas palato-glossas tem 4 lados: tecto, pavimento e paredes laterais.

O tecto, é formado pelo palato duro e pelo palato mole. O palato duro é formado pelos ossos palatino e maxilar. O palato mole é uma porção fibromuscular que se estende até à úvula. Funciona como uma válvula que isola a cavidade bucal durante a respiração e a nasofaringe durante a deglutição.

O pavimento da boca é formado pela mandíbula, pela articulação temporomandibular e pela língua. Esta organização permite-lhe movimentos de abertura, encerramento, protusão, retracção e laterais.

A língua é um órgão muscular importante para manter a permeabilidade da via aérea. A relação entre o tamanho da língua e o espaço da cavidade bucal é importante para a laringoscopia e a entubação. Fazendo protusão da mandíbula (subluxação anterior), a base da língua move-se para diante, facilitando a ventilação espontânea ou assistida com máscara facial.

Os dentes permitem uma correcta aproximação do maxilar e da mandíbula. A forma, a existência e o estado da dentição são factores importantes a considerar. Os incisivos superiores procidentes podem limitar a visibilidade da laringe e a ausência de dentes torna difícil colocar uma máscara facial, especialmente se as gengivas estão retraídas.

A faringe, é um tubo músculo membranoso e que se estende da base do crânio até à cartilagem cricoide, ao nível da sexta vértebra cervical, onde se continua com o esófago. Está dividida em três partes: nasal, oral e laríngea. A nasofaringe situa-se atrás do nariz e a orofaringe atrás da boca. Estão separadas pelo palato mole.

Constitui ainda uma via de passagem única para o ar e os alimentos dos sistemas respiratório e digestivo respectivamente. Com a perda de consciência, há perda de tonicidade muscular e qualquer líquido presente no esófago pode entrar para a orofaringe, aumentando o risco de aspiração pulmonar.

A laringe, está situada numa zona média e anterior do pescoço, anteriormente à da 4.^a, 5.^a e 6.^a vértebra cervicais; mede cerca de cinco a sete cm (mais curta nas mulheres), bem como:

Tem uma função respiratória ao possuir um esfíncter (glote) que se abre à passagem do ar (inspiração), e que, ao fechar-se, permite que a caixa torácica se fixe;

A laringe participa também na fonação;

Corresponde ao conjunto das cordas vocais, epiglote, cartilagens e músculos que a suportam, protegem e fazem movimentar, e de uma mucosa de revestimento.

As cordas vocais são constituídas por dois músculos, formando o esfíncter glótico. A glote é o espaço compreendido entre as cordas vocais e é atravessado pelo ar nos percursos respiratórios

As bandas ventriculares e as cordas vocais dividem a laringe em 3 patamares:

Zona supra-glótica – acima da glote;

Zona glótica – média;

Zona infra-glótica – desde as cordas vocais até ao primeiro anel da traqueia.

As cordas vocais são constituídas por dois músculos, formando o esfíncter glótico. A glote é o espaço compreendido entre as cordas vocais e que é atravessado pelo ar nos percursos respiratórios.

A epiglote funciona como uma válvula que fecha a laringe no momento da deglutição, subindo-a. Está ligada ao osso hióide por uma membrana e unida à língua de forma que todos os movimentos desta se repercutem nela. Esta cartilagem constitui a “tampa” da laringe.

Figura 2 - Cartilagens, ligamentos e músculos da laringe

Adaptado de: <http://www.viaaereadifil.com.br>. Obtido em 13 de Abril de 2009.

1.1. VIA AÉREA DIFÍCIL

É vital manter a via aérea permeável, embora existam várias situações que podem resultar em obstrução da via aérea. Segundo Arango (2008), as principais causas são as situações de natureza infecciosas e inflamatórias, que se manifestam por complicações graves como broncospasmo severo e choque anafilático, a presença de corpos estranhos, situações de trauma (por hemorragia abundante, desvio de estruturas e edema), as queimaduras (as lesões térmicas provocam compromisso respiratório por edema).

Todas estas causas podem originar uma situação de VAD, o que pode acarretar dano cerebral, dano miocárdico ou morte.

A ASA (2003) considera técnica e fisiologicamente tão perigosos os episódios clínicos relacionados com a via aérea difícil como os acontecimentos cardíacos que ameaçam a vida. Publicou em 1993, um guia clínico para o manuseio da via aérea difícil com o objectivo de diminuir a frequência dessas complicações. Este guia clínico foi elaborado com os dados recolhidos para provar ou refutar algumas hipóteses que, em resumo, são as seguintes:

A avaliação dos critérios de previsibilidade de entubação difícil prediz a via aérea difícil e previne as complicações da entubação, a preparação do doente e da equipa facilita o

manuseamento da via aérea e previne as complicações. O uso de um algoritmo ou estratégia facilita a entubação e previne as complicações e o uso de um algoritmo ou estratégia de extubação diminui as complicações.

Segundo a ASA (2003), via aérea difícil é uma situação clínica em que um anestesista convencionalmente treinado apresenta dificuldades em realizar a ventilação com máscara facial, dificuldade na entubação traqueal, ou ambos. Define, ainda, entubação traqueal difícil quando a inserção de um tubo endotraqueal com laringoscopia convencional requer mais de três tentativas ou mais de dez minutos.

1.1.1 Reconhecimento da via aérea difícil

Reconhecer uma via aérea difícil antecipadamente é fundamental, pois permite evitar situações inesperadas e ponderar outras técnicas de controlo da via aérea. Embora nem sempre este processo de identificação seja fácil, existem alguns aspectos que ajudam.

A história clínica do doente, no que respeita a registos de anteriores entubações ou ventilações com máscara difíceis, bem como a existência de outras situações como: traumas da face ou das vias aéreas superiores, sequelas de queimaduras, síndromes congénitos e outros, podem sugerir uma técnica difícil (Silva, et al., 2003).

Segundo Alarcon & Mesa (2005), a VAD representa uma interacção complexa entre factores do paciente, cenário clínico e habilidade de quem realiza o procedimento de ventilação. De entre os factores do paciente, existem sinais clínicos óbvios que predizem a dificuldade da ventilação e entubação traqueal, particularmente malformações, tumores e traumas faciais.

Na tentativa de predizer a dificuldade de realizar a entubação, Mallampati, em 1985, descreve um sistema de classificação baseado na observação da orofaringe do doente sentado. O doente expõe a língua o máximo para fora e então são observadas as estruturas da faringe (pilares das amígdalas, palato mole e úvula).

De acordo com o que pode ser visto neste teste, é realizada uma classificação.

Figura 3 - Classificação de Mallampati

Adaptado de: <http://www.viaaereriadificil.com.br>. Obtido em 12 de Abril de 2009.

Legenda:

Classe I - palato mole, úvula e pilares amigdalinos visíveis;

Classe II - palato mole, úvula visíveis;

Classe III - palato mole e base da úvula visíveis;

Classe IV - palato mole totalmente invisível.

Pacientes com grau III e IV apresentam maiores riscos de apresentar dificuldades na entubação traqueal.

Existe uma boa correlação deste teste modificado em prever uma dificuldade na ventilação na laringoscopia e também na entubação. No entanto, é limitada em prever uma via aérea difícil quando utilizado isoladamente.

Na articulação temporomandibular com o doente de perfil, na protusão voluntária da mandíbula, os dentes mandibulares devem ultrapassar a linha dos dentes maxilares. Esta manobra indica o quanto de deslocamento anterior da mandíbula será possível durante a laringoscopia.

Relativamente à mobilidade do pescoço o movimento ideal de flexão do pescoço sobre o tórax deverá ser de 35° e o de extensão da cabeça sobre o pescoço de 80°.

O grau de flexão do pescoço e extensão da cabeça irá determinar a capacidade do doente em assumir a posição olfactiva.

O comprimento e largura do pescoço são avaliações subjectivas. O pescoço curto ou “grosso” dificulta o alinhamento dos eixos durante a laringoscopia.

Ainda para o autor é importante a distância tireo-mentoniana que é a distância do mento ao bordo superior da cartilagem tireóide. Com a cabeça totalmente em extensão, se a distância tireo-mentoniana for menor que 6,0 cm provavelmente a entubação será mais trabalhosa, uma vez que nesta situação, a laringe se encontra mais anteriorizada, o que dificulta a sua visualização.

Consideram-se critérios de previsibilidade de entubação difícil quando existem valores anatómicos utilizados a fim de prever a ocorrência de entubação difícil, que embora tenham um valor preditivo positivo baixo, devem ser tomados em conta:

Distância esternomentoniana menor que 12,5 cm.

Extensão cefálica menor que 80 cm.

Classificação de Mallampati: III ou IV

Distância Tiromental menor que 6 cm.

Incapacidade para avançar a mandíbula

Abertura bucal menor que 4 cm.

1.2. MANOBRAS FACILITADORAS DA VENTILAÇÃO E ENTUBAÇÃO

Em contexto de ventilação e entubação difícil para além da necessidade de conhecermos os critérios de previsibilidade de entubação difícil devemos ter presente a importância de efectuar correctamente as seguintes manobras:

O uso correcto da máscara facial;

A utilização correcta de dispositivos adjuvantes da ventilação (tubo naso e orofaríngeo);

A posição olfactiva correcta (flexão do pescoço sobre o tórax através da colocação de coxim occipital associado à extensão da cabeça sobre o pescoço. Desta forma tendem a alinhar-se os eixos oral, laríngeo e faríngeo);

O alinhamento dos eixos oral, faríngeo e laríngeo;

O uso de almofadas;

A compressão laríngea externa – BURP (Back Up Right Pressure) – consiste num suave deslocamento para trás e para cima da cartilagem tireóide, osso hióide e/ou cartilagem cricóide. Procura corrigir as situações nas quais a epiglote é visível, mas não é visível a glote.

1.2.1 Algoritmo da via aérea difícil

No sentido de facilitar o manuseio da via aérea e de reduzir a incidência de eventos adversos, a ASA - Task Force on Difficult Airway Management (2003), desenvolveu um algoritmo de abordagem da via aérea reconhecida ou não reconhecida e de utilização de dispositivos supraglóticos, em situação de ventilação com máscara facial insuficiente ou de “*não entubo não ventilo*” sendo uma situação de emergência “*neste caso a primeira opção é a inserção de uma ML*” Alarcon & Mesa (2005).

Na figura seguinte passamos a apresentar o algoritmo:

Figura 4 - Algoritmo da VAD da ASA

Retirado de: <http://www.viaaereadificil.com.br>. Obtido em 14 de Abril de 2009

Legenda:

ML – Máscara Laríngea

MLI – Máscara Laríngea de intubação

IT – Intubação Traqueal

Perante uma situação de emergência da via aérea o enfermeiro deverá reconhecê-la e agir de imediato com eficiência para garantir a oxigenação do doente. Para isso é necessário que o enfermeiro saiba utilizar os vários dispositivos da via aérea de acordo com as normas preconizadas no algoritmo acima apresentado.

1.3. MANUTENÇÃO DA VIA AÉREA

Manter a via aérea permeável é vital em qualquer situação que leve ao seu compromisso. A importância da via aérea tem sido bem focada em toda a literatura no âmbito da anestesia. Keenan e Boyan, durante várias investigações demonstraram que a insuficiente ventilação foi responsável por doze de vinte e sete paragens cardíacas, durante o período operatório.

A abordagem básica da via aérea tem como objectivo permitir a oxigenação ao doente que entrou em falência respiratória por depressão do estado de consciência. Esta falência pode ser causada por obstrução anatómica, mecânica ou patológica. O enfermeiro terá de saber efectuar uma avaliação imediata, reconhecer a situação de obstrução da via aérea, saber como a permeabilizar e como fornece precocemente a ventilação artificial ao doente. A avaliação imediata A manutenção da via aérea representa um dos princípios básicos na reanimação do suporte básico de vida efectuado por profissionais da saúde.”*A abordagem da via aérea é portanto a primeira prioridade - é o A do ABC*” (INEM, 2006).

Muitos são os procedimentos para a manutenção da via aérea, alguns simples, outros mais complexos, dependendo do doente e da sua situação clínica.

Desenvolvimento de uma estratégia de abordagem da via aérea com o recurso adispositivos supraglóticos de ventilação (exemplo a máscara facial, máscara de entubação, combitube,e outros)

1.3.1 Ventilação com máscara facial

De acordo com a presença na Internet da organização Via Aérea Difícil, que pode ser acedido em <http://www.viaaereadificil.com.br>, a ventilação com máscara facial consiste na capacidade de usar um sistema de máscara-balão. Este procedimento é fundamental, pois pode ser o primeiro recurso para manter a via aérea, apesar de todos os equipamentos actuais disponíveis. Deve ser uma atitude segura e rápida em casos de emergências. Assim sendo, exige treino para que seja eficaz e se ventile o doente com

eficiência. A máscara deve ter configuração e tamanho compatíveis com a anatomia do doente, de modo a assegurar uma ventilação controlada e assistida satisfatórias.

Para uma correcta ventilação com máscara facial está indicada a posição olfactiva do doente, mantendo uma boa adaptação à face do paciente, sem fugas, e assim possibilitando uma ventilação com pressão positiva. Isto pode ser conseguido com a hiperextensão da cabeça do doente, elevação do queixo e com sua mão esquerda segurando a máscara pelo polegar e o indicador. Os 3º, 4º e 5º dedos encaixam na mandíbula, com o dedo mínimo no ângulo da mandíbula. Assim ventila-se. A posição olfactiva ou *sniffing* está contra-indicada na suspeita de traumatismo cervical.

Seguidamente seleccionar a máscara facial de tamanho indicado para o paciente e de preferência transparente, para que melhor se visualize qualquer regurgitação. Um aspirador para secreções deve estar sempre à mão e preparado para ser utilizado.

Durante a ventilação com máscara facial a via aérea não está protegida da aspiração de conteúdo gástrico, pelo que é importante não usar pressões de insuflação superiores a 15mmHg.

Figura 5 - Técnica de Ventilação com máscara facial

Retirado de: <http://www.viaaereadifil.com.br>. Obtido em 13 de Abril de 2009

Provavelmente haverá uma maior dificuldade em ventilar nas situações em que esta posição esteja contra-indicada, como nos traumas de coluna.

Pode surgir dificuldade em ventilar um doente com máscara facial. Esta situação pode ser devida a vários factores como exemplo a presença de barba, o índice de massa corporal maior que 26 kg/m², a falta de dentes, a idade superior a 55 anos e a história de ronco. Na figura seis mostra a cabeça posicionada em posição normal onde surge a queda da língua e em posição olfactiva a qual facilita a permeabilização da via aérea evitando a queda da língua.

Figura 6 - Posição ideal para ventilação

Retirado de: <http://www.viaaereadificil.com.br>. Obtido em 13 de Abril de 2009

Existem dois acessórios essenciais para manter a permeabilidade da via aérea e evitar a obstrução parcial da via aérea superior durante a ventilação com máscara facial, são as cânulas orofaríngea e nasofaríngea.

Figura 7 - Conjuntos de cânulas: A-nasofaríngea e B-orofaríngeas

Retirado de: <http://www.viaaereadificil.com.br>. Obtido em 13 de Abril de 2009

Antes da sua inserção deve-se confirmar o tamanho ideal para cada doente pois o tamanho incorrecto destes dispositivos pode causar também obstrução parcial da via aérea superior. A selecção do tamanho correcto é efectuada através da equiparação da distância desde o bordo oral e até à ponta. Estes dispositivos evitam o deslocamento da língua para trás num doente inconsciente. Em certas situações as duas são necessárias para uma boa ventilação.

Figura 8 - Técnica de inserção das cânulas oro e nasofaríngea

Inserção de cânula orofaríngea

Inserção de cânula nasofaríngea

Retirado de: <http://www.viaaereadifil.com.br>. Obtido em 13 de Abril de 2009

São muitos os procedimentos para a manutenção da via aérea, alguns simples, outros mais complexos, dependendo do doente e da sua situação clínica.

Um rápido e seguro acesso às vias aéreas e a possibilidade de ventilação pulmonar através de meios artificiais de forma prática, constituíram sempre um desafio à ciência. Os Dispositivos supraglóticos, constituem um conjunto de dispositivos de ventilação pulmonar, alternativos à entubação oro-traqueal, que permitem a continuidade aérea efectiva entre a traqueia e o meio exterior e que (permitem ventilar o doente),

concebidos para serem utilizados sem necessidade de laringoscopia. Passam através da boca até atingirem a hipofaringe, onde acomodam, sem transpor a laringe (nem o esfíncter esofágico superior em alguns dispositivos). Alarcon & Mesa (2005),

1.3.2 Dispositivos supraglóticos para ventilação

Existem vários modelos de dispositivos que nos permitem ventilar um doente sem necessitar de laringoscopia para a sua inserção. Estes dispositivos são denominados supraglóticos pois ficam inseridos acima da glote. Devemos saber identificá-los e a técnica de inserção de cada um deles. Em situação de paragem respiratória em que não se consegue ventilar ou entubar conseguimos assim efectuar a ventilação do doente. De seguida apresentarei os dispositivos que irão ficar disponíveis nos carros de emergência do HDS

Máscara laríngea clássica

A máscara laríngea (ML) é um dispositivo supraglótico para ventilação pulmonar. É um tubo semicurvo, inicia-se num conector e termina numa pequena máscara insuflável, criando um selo à volta da entrada da laringe e com isso permitindo um acesso às vias aéreas inferiores (Alarcon & Mesa, 2005).

O conceito inicial ML e da abordagem supraglótica da laringe foi evoluindo, e hoje em dia para além da ML Clássica existem outros formatos funcionais: ML com drenagem esofágica (ML Proseal) e a ML de entubação (ML Fastrach).

Esta máscara segue o conceito tradicional de ML e é a mais utilizada em VAD. Pela sua eficácia e facilidade de uso, a máscara laríngea é considerada por muitos autores como o maior recurso individual para manuseamento da via aérea desenvolvido nas últimas décadas.

Uma prova disso é que foi usada já em 200 milhões de pacientes, é utilizada em mais de 83 países e 50% a 80% de todos os actos anestésicos no Reino Unido são feitas com máscara laríngea.

Figura 9 - Máscara laríngea clássica

Legenda:

- 1-Conector proximal
- 2-Tubo condutor da via aérea
- 3-Manguito pneumático
- 4-Válvula de retenção unidirecional
- 5-Balão Piloto
- 6-Tubo de Enchimento
- 7- Linha de Referência

Retirado de: <http://www.meditech.com.br>. Obtido em 13 de Abril de 2009

As indicações e contra-indicações para uso da máscara laríngea estão hoje bem estabelecidas.

De seguida apresento as indicações para utilização da ML:

Quadro 1 - Indicações para uso da máscara laríngea

Em todos os casos em que a anestesia pode ser conduzida com máscara facial,
Na via aérea difícil esperada ou não.

Retirado de: Alarcon & Mesa (2005)

Apesar de a ML ter sido desenvolvida para uso na anestesia geral de rotina, tem o seu lugar em situações críticas de VAD. Situações dramáticas, onde não se consegue ventilar nem intubar o paciente, ocorrem, segundo Benumoff (1991), em 1 em cada

10000 casos. Nestes, o uso de máscara laríngea provou ser imprescindível para estabelecimento da via aérea.

O autor supracitado, considera que a ML pode ser indicada em cinco pontos do algoritmo da VAD da Associação Americana de Anestesiologistas,:²

Quadro 2 - Utilização, em algoritmo de VAD, da máscara laríngea, segundo Benumoff

Como condutor para entubação traqueal com fibroscópio, com o paciente acordado,

Na situação de não emergência, em que o paciente anestesiado não pode ser intubado mas pode ser ventilado, como via aérea para prosseguir o caso,

Como condutor para entubação traqueal com fibroscópio no paciente anestesiado que pode ser ventilado mas não intubado,

Na situação de emergência “não intubo, não ventilo” como dispositivo salva-vidas,

Como condutor para entubação traqueal nos casos “não intubo, não ventilo”.

Retirado de: http://www.viaaereadificil.com.br/mascara_laringea/ML_p/ML/ML_VAD.htm

Em Outubro de 2002, a ASA publicou a actualização do algoritmo da VAD, com a ML incluída nas situações propostas por Benumoff em 1996

Quadro 3 - Actualização do algoritmo de VAD com a ML, segundo a ASA

A ML é utilizada na medicina de emergência.

A ML não foi desenvolvida para substituir o tubo endotraqueal em emergências. Mas em algumas circunstâncias, pelas suas características de rapidez e facilidade de colocação, permite um controlo adequado das vias aéreas até à chegada de alguém habilitado para uma entubação traqueal.

Retirado de: Alarcon & Mesa (2005)

² Consulte-se <http://www.asahq.org/>

O uso de ML é recomendado pela ASA como suporte transitório da ventilação em situações onde não é possível a ventilação e entubação traqueal.

As contra-indicações para uso da ML são as seguintes:

Quadro 4 - Contra-indicações para utilização da ML

Pacientes com maior risco de regurgitação: Estômago cheio; hérnia do hiato; oclusão intestinal; obesidade mórbida; Grávidas com mais de 14 semanas de gestação; politraumatizados (estômago cheio); Doentes com dor e sobre tratamento com opióides; neuropatias autonómicas ou qualquer situação em que haja retardo no esvaziamento gástrico; estenose pilórica; pressão intracraniana aumentada;

Baixa distensibilidade pulmonar ou alta resistência à ventilação (fibrose, DPOC, obesidade mórbida, broncoespasmo, edema pulmonar, trauma torácico); são doentes que necessitam ventilação com pressão de pico superior a 20 cm de água.

Patologias faríngeas (abscessos, hematomas, traumatismos da face e faringe);

Doente com reflexos glossofaríngeos e laríngeos;

A ML não deve ser utilizada em doentes com alto risco de regurgitação a não ser em situação de VAD emergente.

Retirado de: Alarcon & Mesa (2005)

As vantagens da ML sobre o tubo endotraqueal são as seguintes:

Quadro 5 - Vantagens da ML sobre o tubo endotraqueal

Menor invasão da via aérea,
Sem necessidade de laringoscopia,
Menor resposta hemodinâmica e endócrino-metabólica ao manejo da via aérea,
A sua colocação é mais rápida do que a do tubo endotraqueal e em muitos casos permite a colocação em condições de difícil acesso ao doente,
Não necessita de excessiva mobilização da coluna cervical (Fastrach e Proseal com introdutor),
Pode resolver casos de entubação difícil ou impossível,

Retirado de: Alarcon & Mesa (2005)

As vantagens da ML sobre a máscara facial são:

Quadro 6 - Vantagens da ML sobre a máscara facial

Ventilação mais eficaz,
Selagem da via aérea, para prevenir a broncoaspiração, mais ou menos eficaz conforme os modelos, mas muito melhor que a máscara facial,
Deixa as mãos livres.

Retirado de: Alarcon & Mesa (2005)

As desvantagens do uso da ML são as seguintes:

Quadro 7 - Desvantagens do uso da ML

Não protege contra a regurgitação
Não pode ser usada em pacientes com aumento da resistência da via aérea ou baixa distensibilidade (compliance) pulmonar.

Retirado de: Alarcon & Mesa (2005)

A técnica de inserção da ML pode ser assim descrita:

Quadro 8 – Descrição da técnica de inserção da ML

Assemelha-se ao mecanismo de deglutição. Ao deglutir, a língua arrasta o bolo alimentar segundo a curva do palato e da parede posterior da faringe. A colocação da máscara laríngea segue um caminho parecido. Usa-se o indicador para imitar a língua.

Segura-se a ML como se fosse uma caneta, mantendo o dedo indicador na junção do cuff com o tubo. Se a ML estiver bem alinhada, observa-se uma linha preta que indica o lado posterior da ML. Ela deve apontar sempre para o nariz do doente.

Coloca-se o doente numa posição parecida com a de entubação orotraqueal (snifar ou cheirar). A ML, completamente desinsuflada, lubrificada e apoiada contra o palato duro, sem estar dobrada. É empurrada com a ajuda do dedo indicador, num movimento contínuo, deslizando para baixo. A inserção é interrompida quando se encontra resistência.

Retirado de: Alarcon & Mesa (2005)

As imagens seguintes pretendem ilustrar a técnica de inserção da ML relatada no quadro anterior:

Figura 10 – Ilustração da técnica de inserção da ML

Retirado de: <http://www.viaaereadifical.com.br>. Obtido em 15 de Abril de 2009

Depois do cuff insuflado, existe um pequeno movimento de acomodação, com retrocesso de um centímetro a um centímetro e meio do tubo, o que indica que a máscara laríngea está bem colocada.

Outro dispositivo do carro de emergência é o tubo laríngeo, o qual passarei a abordar de seguida.

Tubo laríngeo

O tubo laríngeo (TL) é um dispositivo supraglótico recente (1999) utilizado para o manuseamento da via aérea. É usado em anestesia para ventilação espontânea ou mecânica. Em situação de emergência é um dispositivo eficaz para assegurar a via aérea como alternativa à mascar facial e máscara laríngea.

É formado por um tubo condutor de gases em forma de “J”. Apresenta um ângulo de 180° e um diâmetro de 15mm, três marcas na sua parte proximal indicativas do correcto posicionamento quando coincidentes com os dentes no caso da marca mais grossa. Tem dois cuffs (faríngeo e esofágico) insuflados pelo mesmo canal, dois lumes ventilatório situado entre os dois cuff, e um adaptador standard de diferentes cores segundo o seu tamanho. Alarcon & Mesa (2005),

Na sua versão mais recente o Tubo Laríngeo Suction (TLS) apresenta um tubo para a drenagem gástrica.

Figura 11 - Tubo laríngeo

Adaptado de: um panfleto publicitário da VBM

Os dois cuffs do TL são de baixa pressão e entre eles podemos encontrar duas aberturas para a ventilação que ficam posicionadas ao nível da laringe. Os dois cuffs são de alto volume o que determina uma maior superfície de contacto para facilitar a sua correcta adaptação.

Os orifícios ventilatórios permitem a passagem de um fibro-broncoscópio que garante a avaliação da via aérea, a sua limpeza e eventual mudança de tubo endotraqueal se for colocado um condutor.

As suas indicações são semelhantes às da Máscara Laríngea, as contra-indicações são as seguintes:

Quadro 9- Contra-indicações da utilização do tubo Laríngeo

Patologia esofágica conhecida,
Prévia ingestão de substâncias cáusticas,
Obstrução da VA por corpo estranho,
Impossibilidade de aspiração da traqueia.

Retirado de: <http://www.hospitecnica.com.mx>. Obtido em 18 de Abril de 2009

As vantagens do uso do tubo laríngeo podem ser assim descritas:

Quadro 10 - Vantagens do uso do tubo laríngeo

As mesmas que outros dispositivos supraglóticos: fácil e rápido de colocar mesmo por pessoal não treinado e em doentes com VAD, ventilação adequada na maioria dos casos, selo adequado da via aérea,
Diferentes tamanhos o que permite o seu uso em quaisquer doentes;
Económico, comparado com outros dispositivos semelhantes,
Diminuição do risco de lesão esofágica durante a sua inserção comparado com o combitubo,
Não contém látex;
Não requer grande abertura da boca, a cabeça pode estar em posição neutra.

Retirado de: <http://www.hospitecnica.com.mx>. Obtido em 18 de Abril de 2009

As desvantagens do seu uso são as seguintes:

Quadro 11 - Desvantagens do uso do tubo laríngeo

Por ser um dispositivo de recente aparição ainda não existem numerosos estudos como no caso do combitubo, que avaliem o seu uso em contexto extra hospitalar;

Dificuldade na sua introdução em doentes acordados ou ligeiramente sedados (presença de reflexos).

Retirado de: <http://www.hospitecnica.com.mx>. Obtido em 18 de Abril de 2009

Por último, a descrição da técnica de inserção pode ser assim efectuada:

Quadro 12 - Descrição da técnica de inserção do tubo laríngeo

Cabeça do doente preferencialmente em posição de entubação, embora possa ser colocada em qualquer outra posição,

Pegar no tubo ao nível da marca preta, como se fosse a segurar um lápis,

Com a mão que se encontra liberta abrir a boca do doente e verificar que a língua não se dobra durante a introdução do TL,

Pressionar com a ponta do TL contra o palato duro do doente, ao nível da linha média, e deslizar devagar pela hipofaringe até que as marcas interdentárias fiquem colocadas ao nível da arcada dentária, sem utilizar a força,

A insuflação e esvaziamento dos cuffs são realizados com uma seringa especial para cada tamanho de TL. É insuflado primeiro o cuff faríngeo o que lhe dá uma maior estabilidade, posteriormente o ar passa para o cuff esofágico, ficando assim selada a nasofaringe e a faringe,

Verificar se a ventilação é adequada. Se não se ventila o doente, reposicionar o tubo exteriorizado ou introduzindo o mesmo uns poucos centímetros. Alarcon & Mesa (2005),

Retirado de: <http://www.hospitecnica.com.mx>. Obtido em 18 de Abril de 2009

A técnica de introdução do Tubo laríngeo descrita no quadro anterior pode ser ilustrada através das seguintes figuras:

Figura 12 - Ilustração da técnica de inserção do Tubo Laríngeo

Retirada de: <http://www.hospitecnica.com.mx>. Obtido em 18 de Abril de 2009

De seguida, passarei a abordar a máscara I-Gel, a qual faz também parte do conjunto dos dispositivos supra-glóticos presentes no carro de emergência.

Por último, e relativamente aos dispositivos supraglóticos, passarei a referir algumas características de outro que é parte integrante do carro de emergência, e que se denomina máscara I-Gel.

Máscara I-Gel

A máscara I-Gel é inovadora, visto o seu funcionamento ter em conta a anatomia perilaringea, sendo constituída por gel e não possuindo cuff insuflável. É fácil e rapidamente inserida e bastante fiável, pois possui um canal que permite a aspiração do conteúdo gástrico, garantindo ainda a selagem peri-laríngea.

Este dispositivo é frequentemente usado em situações de anestesia de rotina e de emergência.

Figura 13 - Máscara I-Gel – componentes principais

Retirada de: <http://www.i-gel.com>. Obtido em 21 de Abril de 2009

Segundo as recomendações do guia do utilizador da I-Gel³ As indicações para o seu uso:

³ http://www.i-gel.com/lib/docs/userguides/i-gel_User_Guide_Portuguese.pdf

Quadro 13 - Indicações para o uso da Máscara I-Gel

Pré-hospitalar (quando falha a entubação endotraqueal);

Entubação difícil (permite passagem dum tubo endotraqueal, de um guia e de fibroscópio);

Desmame em Unidade de Cuidados Intensivos.

Retirado de http://www.i-gel.com/lib/docs/userguides/i-gel_User_Guide_Portuguese.pdf. Obtido em 23 de Abril de 2009

As suas contra-indicações são as seguintes:

Quadro 14 - Contra-indicações no uso da Máscara I-Gel

Doentes sem jejum;

Limitação abertura da boca;

Abcesso e hérnia do hiato;

Aplicação superior 4 horas;

Retirado de http://www.i-gel.com/lib/docs/userguides/i-gel_User_Guide_Portuguese.pdf. Obtido em 23 de Abril de 2009

A técnica de inserção da Máscara I-Gel caracteriza-se graficamente da seguinte forma:

Quadro 15 - Técnica de inserção da máscara I-Gel

Segurar na máscara e com a outra mão fazer pressão no queixo;

Deslizar o dispositivo junto ao palato duro e fazer pressão para baixo até sentir a resistência final;

Se houver resistência exercer pressão na mandíbula e fazer pressão rotação

A inserção total faz-se sem ser necessário introduzir os dedos na boca do doente,

Fuga excessiva de ar no canal gástrico – remover (traqueia)

Retirado de http://www.i-gel.com/lib/docs/userguides/i-gel_User_Guide_Portuguese.pdf. Obtido em 23 de Abril de 2009

As imagens seguintes pretendem ilustrar a técnica de inserção da máscara I-Gel descrita no quadro anterior.

Figura 14 - Ilustração da técnica de inserção da máscara I-Gel

Retirado de http://www.i-gel.com/lib/docs/userguides/i-gel_User_Guide_Portuguese.pdf. Obtido em 23 de Abril de 2009

Neste capítulo foram abordadas, de forma resumida, especificidades da anatomia da via aérea superior, manobras facilitadoras da ventilação, dispositivos de ventilação e dispositivos supraglóticos, os quais permitem ventilar um doente que apresente uma via aérea difícil.

Foram ainda descritas as suas indicações e contra-indicações, as vantagens e desvantagens no seu uso e as suas especificidades, bem como as várias técnicas subjacentes à sua preparação e inserção no doente.

Passarei a abordar a metodologia de Investigação – Acção, a qual está na base dos processos que conduzo ao longo deste trabalho.

2. A INVESTIGAÇÃO – ACCÇÃO

Quando reflecto acerca dos processos de investigação, em geral, julgo ser traço comum destes a utilização de conceitos, teorias, técnicas, instrumentos e linguagens com o objectivo de dar resposta a questões que se levantam nas mais diversas áreas da actividade humana.

Na área da investigação em ambientes educativos, ou que procuram investigar processos em que está presente o acto educativo ou de aprendizagem, deparo-me, entre outras, com as metodologias de Investigação - Acção, da Investigação Participativa e a Investigação Colaborativa / Cooperativa, como sendo os que maior interesse despertam na actualidade (Quintas & Castaño, 1998).

Passo a debruçar-me sobre a metodologia da Investigação – Acção, por ser aquela que no meu entender melhor se enquadra, pelas suas características, no desenvolvimento do meu estudo.

2.1. A GÉNESE DA INVESTIGAÇÃO – ACCÇÃO

A Investigação – Acção privilegia o “*processo de investigação em espiral*”, interactivo, e focado num determinado problema.

Para Kemmis e McTaggart (1988), citados por Matos (2004):

“A investigação – acção constitui uma forma de questionamento reflexivo e colectivo de situações sociais, realizado pelos participantes, com vista a melhorar a racionalidade e a justiça das suas próprias práticas sociais ou educacionais bem como a compreensão dessas práticas e as situações nas quais aquelas práticas são desenvolvidas; trata-se de investigação - acção quando a investigação é colaborativa, por isso é importante reconhecer que a

investigação - acção é desenvolvida através da acção (analisada criticamente) dos membros do grupo”

Segundo Quintas & Castaño (1998), as metodologias da Investigação – Acção, utilizadas recentemente, tiveram duas origens distintas e independentes, que tiveram a sua génese em desenvolvimentos no âmbito da psicologia social dos anos quarenta do século XX.

Kurt Lewin desenvolveu a Investigação – Acção durante as suas investigações sobre a teoria do campo na área da psicologia social, no Centro de Investigação para a Dinâmica de Grupos da Universidade de Michigan, tendo os seus primeiros trabalhos incidido sobre o comportamento individual.

Tendo adoptado como fulcro do seu trabalho o estudo da importância do contexto social para a compreensão do indivíduo, procurou realçar a objectividade, validade e credibilidade deste recente tipo de investigação (Grabauska & Bastos, citados por Matos, 2004).

Entretanto, em Inglaterra, desenvolveu-se uma perspectiva diferente de Investigação – Acção, após a 2ª Guerra Mundial, no instituto Tavistock. Procurava-se ajudar a lidar com os problemas sociais e psicológicos resultantes da guerra. Esta metodologia era usada para estudar os distúrbios psicológicos e sociais dos veteranos e prisioneiros de guerra.

Estas duas origens estiveram na génese de um grande conjunto de estudos na área da Investigação – Acção, embora o processo de adesão à mesma se tenha processado lentamente

Em 1985, Argyris e Schön retomaram e desenvolveram os conceitos relacionados com a Investigação – Acção, tratando-os como uma abordagem científica específica, na qual o investigador procura gerar um novo conhecimento acerca de um determinado sistema, e ao mesmo tempo procura mudá-lo.

2.2. CARACTERÍSTICAS DA INVESTIGAÇÃO – ACÇÃO

Conforme o nome indica, esta metodologia tem como objectivos investigar e actuar, com o intuito de obter resultados em ambas as frentes:

- Investigação, para melhor compreender um fenómeno por parte do investigador ou de uma comunidade;
- Acção, para obter uma mudança numa comunidade, organização ou num programa.

Simplificadamente, poder-se-á afirmar que a Investigação – Acção é uma metodologia que procura a melhoria da prática em diversos campos de acção. Assim sendo, o duplo objectivo básico acima referido é essencial, uma vez que se procura obter melhores resultados naquilo que se faz e promover o aperfeiçoamento das pessoas e dos grupos estudados.

Esta metodologia procura promover a melhoria das práticas mediante a mudança e a aprendizagem a partir das consequências dessas mudanças. Permite ainda a participação activa de todos os implicados, desenvolvendo-se numa espiral de ciclos que abarcam a planificação, a acção, a observação e a reflexão.

É, resumindo, um processo metódico de aprendizagem orientado para a praxis, exigindo que esta seja submetida à prova, permitindo justificar opções a partir do trabalho efectuado, mediante uma argumentação desenvolvida, comprovada e cientificamente examinada.

O grande objectivo desta metodologia é a reflexão sobre a acção a partir da mesma.

Brown e McIntire (1981), citados por Matos (2004) definem a Investigação – Acção como “*uma metodologia bastante apelativa e motivadora*”, uma vez que se centra na melhoria das estratégias e na prática, o que leva a uma eficácia prática muito maior. Estes autores referem que

“O investigador/actor formula primeiramente princípios especulativos, hipotéticos e gerais em relação aos problemas que foram identificados; a partir destes princípios, podem ser depois

produzidas hipóteses quanto à acção que deverá mais provavelmente conduzir, na prática, aos melhoramentos desejados. Essa acção será então experimentada e recolhida a informação correspondente aos seus efeitos; essas informações serão utilizadas para rever as hipóteses preliminares e para identificar uma acção mais apropriada que já reflecta uma modificação dos princípios gerais. A recolha de informação sobre os efeitos desta nova acção poderá gerar hipóteses posteriores e alterações dos princípios, e assim sucessivamente...”

No então, são também referidas algumas críticas a esta metodologia. Para Benavente, Costa & Machado (1990), a Investigação – Acção, pelas suas características e pela imprecisão dos seus instrumentos e limites, tanto pode ser encarada com uma grande exigência, rigor e dificuldade, como poderá torne-se um caminho de facilidades, superficialidades e ilusões.

Também Chagas (2005) defende que a Investigação – Acção “*usada como uma modalidade de investigação qualitativa, não é entendida pelos tradicionalistas como “verdadeira” investigação, uma vez que está ao serviço de uma causa, a de “promover mudanças sociais” (Bogdan & Biklen, 1994)*”, e porque é “*um tipo de investigação aplicada no qual o investigador se envolve activamente*”.

Almeida (2001), procurando defender os méritos desta metodologia, afirma que esta tem a parente pobre no âmbito das ciências sociais, uma vez que é pouco falada e insuficientemente usada face às suas grandes potencialidades. Refere ainda que quando é utilizada, raramente é mencionada nos meios científicos.

Para este autor, existem grandes vantagens na utilização desta metodologia, visto implicar o abandono das práticas não reflexivas, favorecer a colaboração interprofissional e a prática pluridisciplinar e promover a melhoria das intervenções nos locais onde é utilizada.

2.3. FASES DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO - ACÇÃO

A Investigação – Acção deve estar consubstanciada num plano de investigação e num plano de acção, os quais estão suportados por um agregado de métodos e regras de

actuação. Para tal, há que obedecer a determinadas fases, as quais, na óptica de Serrano (1998), citado por Trilla (2004), podem ser deste modo elencadas:

1. Diagnosticar um tema, ou seja, o “problema”.

Conforme referi anteriormente, a identificação do problema surgiu no âmbito do meu desempenho profissional, pelo facto de ter por várias vezes presenciado alguns colegas que se manifestavam descontentes com o défice de conhecimentos que possuíam acerca da utilização de determinados dispositivos, nomeadamente no que dizia respeito aos dispositivos supraglóticos.

Considerarei que a tentativa de debelação deste défice seria um apropriado problema de investigação.

2. Construir um plano de acção.

O plano de acção passa, no âmbito deste trabalho, pela recolha e análise da informação acerca das dificuldades detectadas, através do método de entrevista, a qual servirá como referencial de planificação das acções subsequentes.

3. Aplicar este plano e observar o seu funcionamento.

No contexto da prática de formação, optei por desenhar um plano que pudesse ser aplicado em contexto de trabalho, recorrendo a materiais existentes no HDS e envolvendo os serviços tentando fazer com que o seu desenrolar fosse entendido, de forma geral, como benéfico para os enfermeiros, a título individual, e para os doentes, no seu conjunto, como garante de uma melhor prestação de cuidados.

4. Reflectir, interpretar e integrar os resultados. Possível replanificação.

Efectuada a formação, haverá que recolher dados que permitam aferir a sua valia, através de uma comparação entre os conhecimentos detidos à partida e aqueles que os enfermeiros demonstram possuir no final. Executada esta reflexão-acção, será colocada a possibilidade de reformulação da formação, a qual se enquadra no âmbito da metodologia de Investigação - Acção.

Para Kuhne e Quigley (1997), citados por Almeida, (2001), estas fases assumem a configuração que de seguida se apresenta:

Figura 15 - Fases da Investigação - Acção⁴

O tipo de aprendizagem que a Investigação – Acção propicia reflecte-se na compreensão melhorada de um problema sócio-organizacional complexo. Esta metodologia implica o envolvimento activo do investigador no “conjunto social”, do qual resultará, espera-se, benefícios para a organização estudada e para o investigador - o conhecimento adquirido pode ser imediatamente aplicado e existe uma ligação íntima entre a teoria e a prática.

Outro modelo que poderá descrever graficamente esta metodologia é o que de seguida apresentamos, no qual se pode observar, em maior detalhe, o seu carácter cíclico e dinâmico (Santos, Morais, & Paiva, 2004):

⁴ Segundo Kuhne e Quigley (1997), citados por Almeida (2001)

Figura 16 - Espiral auto-reflexiva Lewiniana⁵

Para Matos (2004), esta metodologia apresenta-se como uma “*espiral de planeamento e acção e busca de factos sobre os resultados das acções tomadas, um ciclo de análise e reconceptualização do problema, planeando a intervenção, implementando o plano, avaliando a eficácia da intervenção*”.

⁵ Segundo Santos, Morais, & Paiva, 2004

2.4. A INVESTIGAÇÃO - ACÇÃO NA PRÁTICA PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM

A utilização da Investigação – Acção na prática de enfermagem efectua-se quando se detectam necessidades de alteração de processos ou de colmatação de carências no desempenho de funções.

O ponto de partida é a detecção da finalidade que se pretende atingir, a qual pode passar por *“produção de uma mudança mensurável de comportamento, ajuda aos profissionais a ultrapassarem a resistência à mudança, mudança na prática de enfermagem ou atribuição de poder aos profissionais”* (Streubert & Carpenter, 2002, p. 283).

De acordo com estas autoras, qualquer processo de investigação poderá conter apenas uma destas finalidades, incorporar várias ou até todas. Os projectos de investigação não são lineares, antes decorrendo em processos cíclicos. Deste modo, a finalidade do projecto pode desenvolver-se ao longo da sua aplicação, e até mudar caso se verifique que outros elementos foram acrescentados que propiciam uma reformulação das metas traçadas.

Os Enfermeiros que exercem funções práticas poderão ajudar os Enfermeiros que mobilizam os processos de investigação a implementar estes processos, através dos seus contributos individuais. De igual modo, os Enfermeiros investigadores poderão identificar soluções para problemas comuns e abordarem os Enfermeiros que exercem funções práticas no sentido de implementarem um projecto de Investigação – Acção.

A Investigação – Acção *“é uma metodologia útil nos ambientes actuais em que as mudanças nos cuidados de saúde são rápidas, porque favorece um mecanismo para mudar a prática e, simultaneamente, avaliar o sucesso da mudança”* (Streubert & Carpenter, 2002, p. 284).

Os profissionais poderão aprender acerca dos processos de mudança e pouparão tempo na sua prossecução, uma vez que são agentes construtores dessa mudança. Poderão identificar com maior acutilância as carências que possuem e comprometem-se no sucesso destes processos. O resultado disto é que mais facilmente se adaptam a novas práticas, ganham competências acrescidas e se empenham na sua adopção.

As autoras acima citadas referem que segundo Martin (1977), “*escolher a investigação acção facilitará a implementação de soluções práticas para desafios reais nos cuidados de saúde. As soluções práticas terão maior sucesso*”.

No entanto, devido à sua natureza dinâmica, a qual frequentemente apela à colaboração, a Investigação – Acção não é fácil de implementar, uma vez que determinados processos, como a recolha de dados ou factores pessoais de maior ou menor empenho dos participantes poderão funcionar com entraves, implicando o dispêndio de tempo e energia. Contudo, se finalizado, os resultados de um estudo de Investigação – Acção criam melhorias nas práticas de enfermagem, conforme referem Streubert & Carpenter (2002).

A Investigação - Acção constituir-se-á como pilar dos procedimentos que desenvolvo no presente trabalho.

Efectuadas estas reflexões, passarei a abordar as virtualidades da formação em contexto de trabalho, e de que forma esta poderá contribuir para o desenvolvimento de competências acrescidas no âmbito do desempenho profissional dos Enfermeiros.

3. FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO

Durante milhares de anos, as actividades desenvolvidas pelo Homem mantiveram-se praticamente inalteradas, permitindo que estas fossem aprendidas de forma gradual e através de desempenhos baseados na imitação e na ritualização das tarefas.

Com o surgimento da Revolução Industrial, a qual se baseou numa alteração rápida dos processos produtivos, com a necessidade de preparar pessoas para o desempenho de tarefas na maior parte das vezes substancialmente diferentes daquelas para as quais tinham sido aculturadas, este paradigma de aprendizagem modificou-se.

A partir daí, surgiu a necessidade de possuir, entre as competências essenciais à sobrevivência, a capacidade de adaptação rápida a novos desafios profissionais, sob pena de rapidamente perder competitividade no desempenho dessas funções.

Formar significa dar forma. No âmbito da formação profissional, formar significa dar forma a competências, através de processos de aprendizagem, que preparam para o desempenho de uma actividade ou profissão concreta. Segundo a Organização Internacional do Trabalho⁶, a formação profissional é

“...um processo organizado de educação graças ao qual as pessoas enriquecem os seus conhecimentos, desenvolvem as suas capacidade e melhoram as suas atitudes ou comportamentos, aumentando deste modo as suas qualificações técnicas ou profissionais, com vista à felicidade e realização, bem como à participação no desenvolvimento sócio económico e cultural da sociedade”.

As acções de formação destinam-se a jovens ou adultos e são caracterizadas por diferentes tempos de duração, metodologias e pressupostos de acordo com os objectivos

⁶ Recomendação sobre a Valorização dos Recursos Humanos, disponível em linha em http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/rec_195.pdf

que as consubstanciam: preparação de indivíduos para o desempenho de tarefas, com o intuito de aumentar as suas competências profissionais ou de âmbito pessoal.

3.1. TIPOS DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO

As acções de formação podem ser de diversos tipos, das quais apresento aqui alguns exemplos (Cardim, 1993):

Formação profissional – Visam a aquisição de conhecimentos, capacidades, práticas, atitudes e comportamentos exigidos a um indivíduo para o exercício das funções próprias de uma profissão.

Formação profissional em alternância – procuram harmonizar a frequência escolar com o trabalho, fazendo com que a componente teórica da formação tenha eco na componente prática;

Aperfeiçoamento profissional – a serem frequentadas por quem já tem uma determinada formação inicial e pretende complementar e melhorar conhecimentos, capacidades, práticas, atitudes ou comportamentos, no âmbito dessa função;

Especialização profissional – desenvolvem e aprofundam capacidades, atitudes, comportamentos ou conhecimentos já adquiridos pelo indivíduo, e que se consideram necessários para um melhor desempenho das actividades profissionais;

Educação – efectuadas com o intuito de desenvolver nos indivíduos aptidões, competências, conhecimentos, atitudes e comportamentos que estão vocacionados para o desenvolvimento global da sua personalidade, a sua integração na sociedade e o seu empenhamento na transformação progressiva desta.

Reciclagem – procuram actualizar ou propiciar a aquisição de novos conhecimentos, capacidades, práticas, atitudes e comportamentos de uma determinada profissão, devido à necessidade de actualização resultante de progressos científicos ou tecnológicos;

Reconversão profissional – procuram atribuir a um indivíduo uma qualificação diferente da que possui, para que possa desempenhar uma nova actividade profissional.

O tipo de formação escolhido para ser desenvolvido no âmbito deste estudo enquadra-se na área da formação profissional, assim como na de reciclagem, pois visa uma aquisição de competências técnicas e práticas que irão proporcionar o desenvolvimento das capacidades de autonomia, na utilização dos dispositivos de ventilação e supraglóticos, proporcionando uma adequação às exigências dos Serviços, num quadro de melhoria da qualidade na prestação de cuidados.

3.2. BENEFÍCIOS DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO

Tradicionalmente, a qualificação dos recursos humanos era alcançada através do desenvolvimento de três competências: saber, saber fazer e saber ser. Actualmente, outras se lhes vêm juntar, como sejam o saber agir (capacidade de iniciativa), o saber chefiar (capacidade de liderança) e o saber aprender (capacidade de auto desenvolvimento permanente). Para as pessoas, a formação traz benefício a nível de (Cardim, 1993):

Quadro 16 - Benefícios da formação para as pessoas

<p>Motivação;</p> <p>Conhecimentos, aptidões e técnicas de relacionamento;</p> <p>Disponibilidade para a mudança;</p> <p>Capacidade de tomar decisões;</p> <p>Autoconfiança;</p> <p>Realização pessoal;</p> <p>Sentimento de pertença em relação à organização;</p> <p>Sentimento de progresso na aprendizagem;</p> <p>Controlo de tensões e conflitos;</p> <p>Eliminação da frustração.</p>
--

Já para as organizações, os benefícios da formação podem observar-se em outros níveis, os quais reflectem o carácter multidimensional destas em contraposição ao carácter singular das anteriores (idem):

Quadro 17 - Benefícios da formação para as organizações

Melhora o desempenho a todos os níveis;
 Contribui para o aumento da produtividade;
 Melhora a identificação com os objectivos da organização;
 Melhora o relacionamento entre os vários níveis hierárquicos;
 Contribui para o desenvolvimento organizacional;
 Melhora os níveis de motivação e participação;
 Facilita a comunicação e a solução de conflitos;
 Contribui para melhorar a imagem da organização.

A formação profissional é uma actividade que favorece uma melhor adaptação ao contexto do trabalho, nomeadamente no plano socioprofissional. Neste sentido, procura-se proporcionar aos enfermeiros a oportunidade de desenvolverem os seus conhecimentos e as suas capacidades, de aperfeiçoar as suas qualificações técnicas ou profissionais, com benefícios para a tomada de decisões correcta e atempada e para a melhoria no desempenho.

3.3. PLANIFICAÇÃO DE ACCÇÕES DE FORMAÇÃO

Para que a formação se faça de forma eficaz e com elevadas probabilidades de sucesso, a uma planificação atempada e bem estruturada é essencial.

Para que isso aconteça, há que ter em conta o público a quem se dirigem, os objectivos que lhes estão subjacentes, os meios necessários e o tempo disponível

Os planos de sessão constituem-se como instrumentos que procuram sintetizar a multiplicidade de elementos que devem ser acautelados para que a formação decorra de forma consentânea com os resultados esperados e são o culminar do trabalho de preparação das sessões. São traços comuns dos planos de sessão os seguintes elementos (Raseth, 1993):

- Os objectivos;
- Os métodos e/ou técnicas;
- Os meios a utilizar;

O tempo previsto;

A avaliação.

Constituem pólo agregador dos planos de sessão os objectivos, os quais devem estar expressos em termos operacionais e observáveis. Um objectivo operacional correctamente formulado deverá expressar a acção que deve ser executada, o sujeito dessa acção (o formando), as condições de execução, o produto dessa execução, o objecto sobre o qual incidirá a acção e os instrumentos necessários à sua execução, e ainda os critérios que permitirão julgar se a acção foi executada correctamente.

De forma sintética, o plano de formação deverá obedecer à seguinte estrutura (idem):

Quadro 18 - Modelo de plano de formação

Objectivo	Método ou técnica	Meios	Tempo	Avaliação

Acautelados estes elementos, as acções de formação tenderão a obter, com maior eficácia, o cumprimento dos objectivos a que se propõem, uma vez que existiu uma sistematização dos processos que as constituem.

3.4. AVALIAÇÃO DAS ACÇÕES DE FORMAÇÃO

A avaliação das acções de formação constitui um processo sistémico, contínuo e integral, que se concretiza em três tempos distintos, os quais, apesar de estarem interligados pelo fio condutor da formação, procuram alcançar metas diferenciadas.

Num primeiro momento, a avaliação procura definir o perfil dos formandos no que diz respeito aos seus conhecimentos e aptidões, com o intuito de servir de referencial em

relação ao momento em que se procura aquilatar a valia da formação efectuada. Este tipo de avaliação é comumente referido como avaliação diagnóstica.

Num segundo momento, o processo de avaliação efectua-se durante esta, e procura recolher elementos acerca do seu processo, para que se possam fazer ajustamentos em tempo real.

Num terceiro momento, a avaliação procura reflectir acerca da obtenção dos resultados que se esperavam, através da comparação do perfil dos formandos com o seu estágio inicial.

Esquemáticamente, poderemos contextualizar estes três momentos da seguinte forma (Tira-Picos, 1994):

Quadro 19 - Processo e finalidades da avaliação

Momento	O que se avalia	Finalidades
Antes da formação	Perfil de entrada	<p>Seleccionar os candidatos mais aptos para seguirem uma formação</p> <p>Testar os conhecimentos e competências necessárias para abordar a formação com sucesso</p> <p>Situar os formandos ao nível que lhes convém, em função do desempenho demonstrado</p>
Durante a formação	Processo / desenvolvimento da formação	<p>Controlar as aquisições dos formandos nos vários domínios do saber</p> <p>Informar os formandos dos seus progressos</p> <p>Classificar os formandos, situando-os em relação aos seus colegas</p> <p>Orientar, aconselhar ou corrigir os formandos, durante a formação</p> <p>Recolher e processar dados com vista à melhoria da formação</p>
Depois da formação	Perfil de saída	<p>Controlar no final da formação se as competências adquiridas pelos formandos correspondem ao perfil desejado</p> <p>Avaliar os objectivos da formação</p> <p>Diagnosticar os pontos fracos da formação, através dos resultados obtidos</p> <p>Verificar se as competências foram adquiridas</p>

Para efectuar um processo de avaliação da formação, há que levantar um conjunto de questões, para que se tornem claros os critérios de escolha dos instrumentos de avaliação e as condições necessárias à sua implementação.

Há também que definir quais os pontos-chave sobre os quais o processo de avaliação da formação se deve radicar e tentar perceber se é necessário privilegiar a utilização de mais de um instrumento.

Os critérios de escolha dos instrumentos de avaliação poderão ser mais perceptíveis se procurarmos responder às seguintes questões (PRONACI, 2002):

- Em que medida correspondem aos objectivos enunciados?
- Custos (elaboração; aplicação; tratamento da informação). Em função das informações a recolher e da sua complexidade, qual é o tempo a investir no tratamento das respostas?
 - Grau de adesão dos actores. Quais as facilidades e dificuldades que o instrumento apresenta para o actor a quem deve ser aplicado (formando, chefia directa, etc.)? Qual a utilidade para o actor?
 - Grau de integração no processo de formação. Como é apresentado? Que tempo lhe é consagrado? Qual a utilização prevista para os resultados (sob que forma serão apresentados? Em que prazos?)
 - Grau de utilização das informações existentes. Em que medida são exploradas as informações de gestão corrente da entidade?
 - Grau de adesão de quem tem que aplicar o instrumento (formador, responsáveis operacionais). Quais as precauções tomadas para que o utilizador do instrumento de avaliação esteja ao corrente dos seus objectivos, da forma de aplicá-lo correctamente?

No que diz respeito a este estudo, considereei que a avaliação através da observação da simulação, em conjunto com o preenchimento de uma grelha de observação poderia corresponder de forma eficaz à obtenção de indicadores fiáveis do processo de formação.

Os custos da avaliação – os quais neste caso se prendem apenas com o tratamento dos dados recolhidos – são significativamente baixos, uma vez que se tratou simplesmente de fazer um levantamento quantitativo de três indicadores: não realiza, realiza com falhas e realiza. Transcritos os dados para uma folha de cálculo, houve apenas que optar pelo formato de maior legibilidade da informação.

A adesão ao método de avaliação foi total, uma vez que nenhum dos formandos se opôs à recolha de dados. A confidencialidade foi assegurada, uma vez que conforme se pode ver no anexo IX, os formandos se encontram referenciados através de um número, não havendo possibilidade de identificação.

O método de avaliação formativa integrou-se plenamente no processo, uma vez que a avaliação efectuada durante o processo de simulação serviu para guiar o desenvolvimento das actividades.

A informação recolhida durante o processo de formação será facultada, através da disponibilização deste estudo ao serviço onde exercem os enfermeiros participantes, ficando deste modo disponível para reflexão e melhoria da qualidade da prestação.

Por último, pelo facto de o aplicador do instrumento de avaliação da formação ser a mesma pessoa que o concebeu, isto permite que exista uma unidade entre os objectivos do instrumento e a aceitação da sua implementação.

Ainda de acordo com o documento referido anteriormente, as condições necessárias à utilização dos instrumentos de avaliação deverão ter em conta os seguintes parâmetros:

- Clareza quanto à finalidade da avaliação;
- Clareza quanto às regras do jogo: utilização dos resultados, confidencialidade;
- Compreensão da utilidade do instrumento por parte de todos os actores;
- Retorno rápido da informação;
- Compreensão das mudanças produzidas pela avaliação;
- Facilidade de utilização (conteúdo, linguagem, apresentação).

No que diz respeito a este estudo, o grau de clareza do instrumento parece-me ser elevado, uma vez que os indicadores presentes na grelha de avaliação eram perfeitamente coincidentes com os momentos de formação.

Foi referido aos formandos que as informações obtidas seriam utilizadas apenas no âmbito da avaliação desta formação, e não haveria possibilidade de estabelecer um nexo entre a prestação individual e os dados registados.

Foi também referido que o instrumento de avaliação se destinava a servir como referencial para ajuizar a necessidade de aperfeiçoamento dos conteúdos da acção, ou de repetição de determinados passos cuja aplicação não tivesse sido devidamente efectuada pelo formador, não havendo, por parte dos formandos, qualquer objecção à sua utilização.

O retorno rápido da informação será assegurado pela disponibilização do presente estudo no serviço, logo que este tenha sofrido validação científica.

As mudanças produzidas pela avaliação deverão ser sentidas quando houver necessidade de mobilizar os conhecimentos obtidos. No entanto, por se tratar de uma área de actuação pontual, pela especificidade das acções a desenvolver, apenas nestas alturas poderão ser avaliadas.

Por último, os pontos-chave para construir um processo de avaliação são os seguintes: quem avalia? O que vai ser avaliado? Quem são os destinatários da avaliação? Em que contexto decorre a formação e vai fazer-se a avaliação? Com que finalidade?

A resposta a estas cinco questões permitirá definir quais os instrumentos a utilizar na acção de formação.

Ainda no que diz respeito a este estudo, a avaliação foi efectuada pelo formador (no momento e posteriormente através do tratamento da informação recolhida por grelha de observação).

Foi avaliado o desempenho dos formandos, de acordo com os itens presentes no anexo IX. Os destinatários foram os formandos (enfermeiros do Serviço de Cardiologia do HDS) e, indirectamente, o formador, uma vez que foi este que concebeu e apresentou a acção de formação. Para Collière (1999, p. 339), *“como os serviços são os lugares de expressão da prática profissional é aí que se podem mobilizar e ajustar conhecimentos [...] é aí que é possível aliar a reflexão à acção”*.

A acção de formação decorreu em período laboral, tendo os enfermeiros que se encontravam de folga participado voluntariamente. Este facto confirma o que refere Carneiro (1998) quando declara que a formação dos enfermeiros deve ir de encontro às necessidades sentidas e expressas pelos interessados e não imposta aos destinatários.

Por último, e como já referi, a avaliação procurou validar o desenho do percurso formativo e a aquisição de competências acrescidas nas áreas que foram abordadas.

A utilização de mais que um instrumento de avaliação permite combater as eventuais imprecisões causadas pela utilização de apenas um instrumento, enriquecendo os resultados obtidos e facilitando a percepção da complexidade dos actos observados.

Também os diferentes momentos dos processos de formação se prestarão a avaliações efectuadas com utilização de metodologias díspares, os quais poderão, até, ter que ser concordantes com cada objectivo. Ou seja, para cada objectivo poderá ser necessário aplicar um instrumento de avaliação específico.

São os seguintes os vários instrumentos de avaliação que poderão ser utilizados durante esta fase (PRONACI, 2002):

Quadro 20 - Instrumentos de avaliação

Instrumentos de avaliação		
Instrumento	Vantagens	Desvantagens
Observação	Contacto directo com o terreno.	Custos em tempo (construção de grelhas de observação; tempo de observação; exploração dos resultados).
Entrevista individual semiestruturada	Contacto personalizado; possibilidade de expressão livre.	Custos em tempo (preparação da entrevista; entrevista; tratamento da informação); a imagem global fornecida acentua as opiniões individuais, em detrimento das colectivas ou institucionais.
Entrevista de grupo pouco estruturada	Economia de tempo; possibilidade de analisar a situação para além da expressão individual.	Influência do clima ou características do grupo pode ser inibitória da expressão individual; falta de tempo para recolha de opiniões individuais.
Reunião	Economia de tempo; possibilidade de tomar decisões; implicação da hierarquia.	Carácter oficial; peso da participação dos responsáveis hierárquicos; pouca participação dos formandos na organização da reunião.
Questionários	Economia de tempo na recolha da informação; possibilidade de utilizar diferentes questionários (anónimo/identificado; curto/extenso, etc.), com diferentes apresentações (perguntas abertas / fechadas; gráficos para completar; perguntas de escolha múltipla; frases para completar; etc.) em diferentes momentos da formação.	Necessidade de esquematizar os aspectos propostos; custos em tempo de elaboração; necessidade de conceber questionários específicos, de acordo com os objectivos a atingir e o aspecto a observar.

No que diz respeito ao nosso estudo, optámos por um instrumento de observação, acompanhado de avaliação permanente dos desempenhos durante o acto formativo, com o intuito de corrigir o modo como as temáticas estavam a ser expostas. O instrumento de observação – a grelha que pode ser vista no anexo IX – permitiu fazer reflectir a informação retirada directamente do terreno, com a consequente economia de tempo no que diz respeito aos formandos, a qual não teria tanta expressão se fosse, por exemplo, por questionário.

Por outro lado, não se pretendia saber as percepções dos formandos acerca da formação, mas antes de que forma as suas capacidades de mobilização das aprendizagens seriam aplicadas.

A eficácia da exposição e da metodologia seguida poderia ser também, deste modo, avaliada com maior precisão, visto as competências práticas demonstradas reflectirem, de uma forma geral, as aprendizagens efectuadas na acção que se pretendia avaliar.

3.4.1. A grelha de observação como instrumento de registo

Em contexto de avaliação de formação podem ser utilizadas diversas técnicas de recolha de dados. A observação de determinados comportamentos manifestados por um indivíduo ou grupos de indivíduos é uma delas (Formação, 2006).

A observação pode ser efectuada de duas formas:

De forma estruturada, sempre que o que se pretende observar foi pré-determinado. Isto implica que se construa previamente uma grelha de observação para a realização da observação. Existe um forte enfoque na sinalização de evidências concretas;

De forma não estruturada, sempre que as actividades ou acções concretas a observar não são pré-determinadas. Os resultados podem traduzir-se em opiniões ou pareceres, acerca dos alvos observados. Existe um fraco enfoque na busca de evidências associadas ao objecto observado.

Considerarei pertinente optar pelo primeiro tipo de observação, pelo facto de ter havido uma pré-determinação do que seria observado (o desempenho dos formandos perante situações práticas), de acordo com o plano de formação que estabeleci.

As grelhas de observação são utilizadas sempre que se pretende obter informação detalhada sobre determinado assunto ou assuntos e / ou observar a realização de determinado comportamento ou tarefa / operação, como, mais uma vez, seria o caso – por exemplo a descrição dos materiais ou a efectivação de operações de manuseamento desses materiais.

As grelhas de observação podem ser orientadas e estruturadas através de diversas formas de registo:

Quadro 21 -Tipos de instrumento de registo de observações e seus objectivos⁷

Tipo de instrumento para registo das observações	Objectivo dos instrumentos
Listas de verificação / controlo	<p>Destinam-se a registar a presença ou ausência de um comportamento ou resultado de aprendizagem.</p> <p>Normalmente aplicadas pelos formadores/monitores para acompanhamento e ou avaliação das aprendizagens efectuadas, podem ser igualmente utilizadas por parte dos formandos e formadores para respectiva auto-avaliação.</p>
Grelhas com escalas de graduação / classificação	<p>Sendo semelhantes às listas de controlo, diferem quanto à graduação dos comportamentos/atitudes a observar.</p> <p>Exige-se, assim, não apenas a sinalização da presença ou ausência de determinado comportamento ou atitude, mas também a emissão de um juízo de valor que posiciona o observado em determinado nível ou grau avaliativo.</p> <p>Integram um conjunto de características ou qualidades a que estão associados diversos níveis de valor.</p> <p>Existem 3 tipos de escalas de graduação: numéricas, descritivas, numérico-descritivas.</p> <p>De modo a cumprirem as respectivas funções, estes instrumentos devem conter escalas com poucos níveis, de modo a facilitar o respectivo preenchimento.</p>
Grelhas de observação	<p>Integram uma listagem de aspectos que devem ser particularmente observados no decurso de uma acção formativa.</p> <p>Permitem, por exemplo, observar a frequência dos comportamentos e observar a progressão dos mesmos.</p> <p>Devido às dificuldades de utilização deste instrumento de avaliação, será sempre de evitar recorrer a grelhas estandardizadas.</p> <p>Sugere-se antes a sinalização do grupo de formandos a observar de modo a seleccionar posteriormente, de forma criteriosa, os comportamentos que se pretendem avaliar.</p>

⁷ Adaptado de Formação (2006, p. 143)

Optei por criar uma grelha de observação que possui uma escala de graduação, para que os itens de avaliação pudessem ser caracterizados de acordo com a não realização da tarefa, a realização com falhas ou a realização sem falhas.

Deste modo, poderia obter informação mais significativa do que aquela obtida, por exemplo, através da dicotomia realiza / não realiza, uma vez que alguns dos itens poderiam não ser cumpridos na totalidade por falta de perícias de repetição ou de aperfeiçoamento de técnica de manipulação, não significando isso que a formação tivesse sido nula.

A elaboração de uma lista de verificação com recurso a uma escala, que pode ser consultada no anexo IX, pareceu-me, em síntese, a mais adequada ao tipo de avaliação que seria ajustado efectuar naquele momento, tendo em conta a disponibilidade temporal dos formandos (os quais, nalguns casos, haviam sido dispensados por momentos do serviço onde estavam a desempenhar funções e, portanto, com pouca disponibilidade para preencher, por exemplo inquéritos ou responder a testes) e a forma como estava estruturada a formação, com uma forte componente prática.

Terminada esta parte do meu trabalho, em que procurei referir os constituintes fundamentais do seu corpo teórico, passarei a ilustrar o modo como metodologicamente procedi às fases que permitiram dar resposta aos meus objectivos.

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

Os procedimentos metodológicos constituem o essencial do trabalho científico, ou seja, o conhecimento científico é desenvolvido a partir da realidade dos factos e do aprofundar de conhecimentos teóricos, existindo um conjunto de procedimentos metodológicos que vão permitir realizar o trabalho de investigação de uma forma mais correcta, conforme refere Collière (2000)

A metodologia utilizada na investigação é um factor que permite ajuizar a sua aplicabilidade científica, e consiste “...em descrever os princípios fundamentais a pôr em prática em qualquer trabalho de investigação” (Quivy & Campenhoudt, 1992, p. 23).

Após várias leituras efectuadas acerca dos processos de investigação em enfermagem, optei por um estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualitativa, por ser aquele que melhor se coaduna tanto com a problemática, como com o objectivo do estudo.

No método exploratório o interesse do investigador é contactar com pessoas “... que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado” (Gil, 1995, p. 45). Este autor refere que “as pesquisas descritivas são juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a actuação prática” (Idem, p. 46).

Para que o meu objectivo seja atingido, haverá que dar resposta positiva às três questões anteriormente formuladas.

Com o intuito de procurar identificar as necessidades de formação dos enfermeiros do (HDS) optei por entrevistar três enfermeiros da Equipa de Emergência Interna, prevista no ponto 4 do anexo II.

Defende Polit (1995) que, ao realizar-se uma pesquisa sobre um conceito, este tem de ser apresentado sob a forma de fenómeno que possa ser medido ou registado. Para Bell (1997), há que seleccionar métodos para recolher dados, que forneçam a informação de que necessitamos para fazer uma pesquisa.

A entrevista enquadra-se no âmbito das metodologias qualitativas, as quais serão abordadas em maior pormenor no capítulo seguinte. Do conjunto de entrevistas efectuadas farei a colheita de informações obtidas que me permitirá efectuar um levantamento das necessidades de formação específicas para a utilização de dispositivos de permeabilização e ventilação da via aérea, segundo as percepções dos entrevistados.

Através da análise destas informações obtidas, procederei à pesquisa bibliográfica e ao aconselhamento junto de profissionais mais habilitados para a manipulação destes dispositivos, com o intuito de conceber um plano de formação e materiais que dêem resposta às carências detectadas.

Por último, aplicarei este plano de formação, em colaboração com, um serviço o qual, depois de avaliado, permitirá dar a conhecer a validade deste processo, que será efectiva se houver ausência de repostas que declarem que estes dispositivos continuam desconhecidos ou haja necessidade de formação adicional por falta de prática no seu manuseamento e aplicação.

Recorrendo a uma prática de Investigação – Acção, a qual julgo que se aplica com especial pertinência a este tipo de estudo, como procurarei demonstrar de seguida, tentarei dar resposta às questões anteriormente formuladas e, caso tenha sucesso, confirmarei a consecução do meu objectivo.

Passarei de seguida a referir de que forma elaborei a entrevista, a apliquei e, a partir do tratamento da informação obtida, construí o plano de formação.

Referirei ainda de que modo este plano de formação foi implementado e quais as informações que retirei com o objectivo de validar a pertinência deste trabalho

4. AS ENTREVISTAS

A entrevista como procedimento de investigação utiliza o processo de comunicação verbal para a recolha de informação, como referem (Hungler, Beck, & Polit, 1995, p. 170) “...se quisermos saber o que as pessoas pensam ou sentem, ou aquilo em que acreditam, o meio mais directo de se obter tal informação é perguntar-lhes a respeito”.

Neste estudo e no que se refere à recolha de informação, optei pela entrevista semi-estruturada, em que o investigador tenta obter resposta a uma série de perguntas chave, sem estar preocupado em seguir um guião rígido.

Para Quivy e Campenhoudt (1992, p. 67) “...as entrevistas contribuem para os aspectos a ter em conta e alargam ou rectificam o campo de investigação das leituras”.

Considerarei que a entrevista semi-estruturada está mais adequada a este estudo, uma vez que sendo utilizada na maioria das pesquisas qualitativas, possibilita obter dados comparáveis entre os vários participantes entrevistados e pressupõe a existência de um guião previamente preparado que serve de eixo orientador. Permite ainda que vários participantes respondam às mesmas questões. Funciona também como um guião permitindo liberdade de exploração das questões e o aprofundamento do conhecimento, favorece a descrição, a explicação e a compreensão dos fenómenos sociais, e permite uma relação directa do investigador com o interlocutor, havendo a possibilidade de obter mais claramente o significado dado aos factos pelos entrevistados.

Neste tipo de entrevista, poder-se-á permutar a ordem das perguntas, permitindo ao entrevistado falar abertamente, focando os temas que mais lhe interessam, e ele próprio conduzirá a sua entrevista, sendo esta sempre orientada pelo entrevistador, tendo em conta os objectivos preestabelecidos e a definição dos conteúdos.

Utilizando estes conceitos e a pesquisa bibliográfica, e não esquecendo os objectivos deste estudo, elaborei um guião de entrevista (anexo III) tendo em consideração as opções metodológicas tomadas, com um conjunto de questões pré definidas – o que

confere algum grau de estruturação ou direcção – mas abertas de modo a permitir que o informante se exprima livremente (Quivy & Campenhoudt, 1992).

Efectuei estas entrevistas aos três enfermeiros (realizam formação para a implementação dos carros de emergência nos serviços) que construíram e fazem parte do desenvolvimento do projecto, submetido a aprovação em Setembro de 2007, e que pode ser consultado no Anexo II. Os três enfermeiros ao longo do desenvolvimento do projecto têm tido contacto com os enfermeiros dos serviços onde já apresentaram o carro de emergência. Ao contactarem com os enfermeiros desses serviços, serão eles que terão mais consciência das dificuldades que estes possuem em relação aos conhecimentos dos dispositivos de ventilação do doente e dos supraglóticos.

Para a realização destas entrevistas obtive o consentimento prévio dos entrevistados, e informei acerca do anonimato e confidencialidade dos dados.

As entrevistas foram efectuadas em três dias diferentes, numa sala utilizada para formação em serviço, situada no piso 1 do HDS, apenas na presença do entrevistador e do entrevistado. Foi efectuado registo áudio, o qual serviu para transcrever, com a maior precisão possível, as declarações efectuadas.

Através desta recolha e análise da informação obtida através das entrevistas irei encontrar os indicadores que de seguida se apresentam procuram harmonizar as respostas obtidas nas entrevistas efectuadas, tendo havido a preocupação de transcrever literalmente (anexos IV e V e VI) o que foi verbalizado pelos entrevistados.

Algumas das percepções manifestadas podem aplicar-se a mais do que um destes indicadores, pelo que poderão verificar-se algumas repetições.

A codificação utilizada foi a seguinte:

E1, E2 e E3 – Entrevistado 1, Entrevistado 2 e Entrevistado 3;

P1 a P10 – Pergunta ou Comentário 1 a Pergunta ou Comentário 10;

R1 a R10 – Resposta 1 a resposta 10.

O indicador escolhido procurou fazer reflectir os elementos comuns às respostas dadas.

Quadro 22 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre via aérea difícil

Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre via aérea difícil

E1R5 - Muito sinceramente de forma genérica...acho que não...acho e tenho quase a certeza que não...

E1R5 - ...existem algoritmos que nos protegem e nos asseguram que podemos utilizar outras coisas. Nós próprios podemos assegurar de outras formas com outros dispositivos

E2R3 - Na minha opinião, não. Penso que mesmo na formação ou na informação que têm relacionada com a via aérea apresentam bastantes défices e penso que em relação a via aérea difícil então esses défices estão mais evidentes e são maiores

E3R3 - Acho que têm muito pouco conhecimento acerca da via aérea difícil,

Dos excertos de entrevista transcritos neste quadro concluo que a percepção dos entrevistados acerca dos conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre via aérea difícil se revela negativa, mencionando frequentemente o desconhecimento parcial ou total acerca desta temática.

Posto isto, julguei conveniente abordar esta temática na acção de formação, e efectuar uma pesquisa bibliográfica para reforçar os meus conhecimentos nesta área.

As cópias dos quadros 4 a 15, em PowerPoint, presentes no anexo VIII, dizem respeito a esta vertente da formação.

Como se pode observar pela sua consulta, abordei, de forma sucinta, a anatomia da via aérea e laringoscopia, a definição de via aérea difícil, as condições associadas e o reconhecimento deste tipo de via aérea. Referi ainda os critérios de previsibilidade de entubação difícil e o equipamento adequado para utilizar nesta situação.

Quadro 23 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre manobras permeabilização e ventilação

Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre manobras permeabilização e ventilação

E1R6 - Pois esse é outro aspecto que da experiência que tenho tido, das formações que tenho dado penso que também não há muito conhecimento nesta área

E1R6 - ...talvez não tenham...como saibam permeabilizar a via aérea...

E1R6 - ...qual a técnica que devem utilizar, ou seja, se calhar tentam ventilar mas como não têm o conhecimento ou não sabem quais são a manobras ou não têm a tal destreza para a permeabilização ...

E1R6 - ...portanto eles não estão à vontade nesta aérea...

E1R6 - ...portanto acabam por se calhar tentar ventilar mas como não fazem uma permeabilização adequada, pelo menos é o que me tenho apercebido muitas vezes eles próprios manifestam dúvidas sobre isso...

Também quando foi questionada a existência de conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre manobras permeabilização e ventilação, foi referido que esta era em muitos casos pouco consistente ou até inexistente. É também referida a dificuldade em efectuar correctamente a permeabilização da via aérea, havendo até, por parte dos enfermeiros, indicações acerca da existência de dúvidas acerca desta manobra.

Para reforçar conhecimentos nesta área, elaborei os diapositivos 16 e 17.

Nestes, podem ser identificados, recorrendo a grafismos, o uso correcto da máscara facial, a utilização correcta de dispositivos adjuvantes da ventilação e ainda a posição olfactiva correcta para uma correcta ventilação e entubação.

Quadro 24 - Identificação de critérios de previsibilidade de via aérea difícil

Identificação de critérios de previsibilidade de via aérea difícil

E1R5 - ...penso que não têm conhecimentos nem noções no seu reconhecimento

E2R5 - Podem algumas vezes ter ouvido falar que pessoas com o pescoço curto poderão ser uma via aérea difícil, mas penso que a sua formação na passará daí

E3R3 - ... têm também dificuldade em reconhecer a via aérea difícil tal como considero que no que diz respeito ao algoritmo da via era difícil que a maior parte deles não tem algum conhecimento até mesmo sobre a sua existência.

A identificação dos critérios de previsibilidade da via aérea difícil foi identificada, pelos entrevistados, como bastante deficitária.

A referência ao desconhecimento ou à dificuldade em fazer esta identificação de forma correcta é um factor comum às respostas.

Com o intuito de dar resposta a esta dificuldade, elaborei os diapositivos 10 a 14.

Procurei ilustrar como pode ser reconhecida uma via aérea difícil, e alguns factores que podem concorrer para que um doente, mesmo não sendo previsivelmente afectado por esta qualificação através do exame físico, o passe a ser por efeito de história clínica.

Descrevi como efectuar a observação da orofaringe do doente sentado e de que modo o doente pode ser qualificado, segundo a escala de Cormack-Leahne, a qual nos indica quais as estruturas visíveis da região glótica.

Referi também os critérios de previsibilidade de entubação difícil, de acordo com as características anatómicas relevantes para esta.

Quadro 25 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre o algoritmo da via aérea difícil

Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre o algoritmo da via aérea difícil

E1R5 - ...por outro lado também penso que não devem ter noção nem conhecimento sobre os próprios dispositivos, ou seja o que utilizar, os algoritmos que existem para a sua utilização

E1R5 - ...olhar para uma vítima, olhar para um doente e reconhecer que à partida essa pessoa vai necessitar de uma ventilação, mas que essa entubação ou seja o assegurar dessa via aérea dessa pessoa só olhando para ela externamente não vai ser fácil, ou seja à partida, não têm conhecimentos, não têm formação para esse reconhecimento...

E2R5 - E penso que não tem qualquer conhecimento dos algoritmos existentes sobre a via aérea difícil

E3R3 - ...têm também dificuldade em reconhecer a via aérea difícil tal como considero que no que diz respeito ao algoritmo da via era difícil que a maior parte deles não tem algum conhecimento até mesmo sobre a sua existência.

O algoritmo da via aérea difícil foi identificado como potencialmente desconhecido ou de menor consciência.

Os entrevistados declararam, conforme se pode ler acima, que existe dificuldade em reconhecer esta situação de potencial emergência, o que me levou a considerar pertinente incluir na formação as referências que podem ser encontradas nos diapositivos 19 a 22.

Aqui pude incluir a definição acerca das competências do enfermeiro numa situação de via aérea difícil, de acordo com o art. 5.º do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros, e apresentei o algoritmo da VAD, bem como a sua importância na orientação para utilização dos dispositivos supraglóticos.

Quadro 26 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre manobras facilitadoras da ventilação

Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre manobras facilitadoras da ventilação

E1R5 - ...o que é que está indicado quando não se consegue fazer uma manobra, o que é que está indicado, qual é o dispositivo que nós devemos....eu penso que eles, na maioria, nem têm conhecimentos que eles existem

E1R6 - Pois esse é outro aspecto que da experiência que tenho tido, das formações que tenho dado penso que também não há muito conhecimento nesta área

E1R6 - ...qual deve ser a sua atitude numa entubação... que manobras é que eles devem fazer para facilitar.....

Estes conhecimentos são relatados como deficitários ou inexistentes, por um dos entrevistados. Não encontrei, na transcrição que efectuei, referências explícitas, por parte dos restantes, acerca desta situação.

No entanto, por me parecer que faria sentido incluir informação de relevo, pela sua pertinência nesta temática, incluí na minha apresentação os diapositivos 17 e 18, os quais fazem sentido no âmbito da construção de um corpo teórico de conhecimentos que fundamenta a restante prática de formação.

Conforme já referi, foi incluída, nestes diapositivos, a posição olfactiva correcta para ventilação e entubação adequadas.

Explicitei como efectuar correctamente a manobra de Sellick, a qual permite evitar refluxo do conteúdo gástrico para a orofaringe e conseqüente aspiração. Foi também incluída a manobra BURP, que permite uma melhor visualização das estruturas da via aérea.

Quadro 27 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre ventilação com máscara facial e adjuvantes

Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre ventilação com máscara facial e adjuvantes

E2R6 - ...utilização de dispositivos adjuvantes da via aérea como o tubo de guedel...isso muitas vezes não acontece...vêm a fazer as manobras, mas não de uma forma eficaz...

E2R6 - ...penso que é uma área que realmente precisa de muito investimento e de muita formação por parte dos enfermeiros e de estarem também despertos para ser uma situação que pode ocorrer nos seus serviços e pela qual o enfermeiro tem a autonomia de iniciar esse tipo de manobras e deve ter obrigação e a competência de o fazer adequadamente e de forma correcta

E3R4 - Terão alguns conhecimentos básicos, se calhar algum conhecimento a nível da permeabilização da via aérea e a utilização da máscara facial, sem bem no que diz respeito à utilização de adjuvantes ou de outros meios da via aérea como o tubo faríngeo, a necessidade de algumas técnicas facilitadoras de entubação...aí acho que têm muito poucos conhecimentos senão nenhuns

Os diapositivos 16 e 17 procuram constituir-se como elemento de referência a área dos conhecimentos sobre ventilação com máscara facial e adjuvantes.

Foi referido por dois dos entrevistados que a utilização de dispositivos adjuvantes da ventilação é pouco frequente e mesmo nestas alturas se faz com défice de conhecimento.

No entanto, foi também referido que existe um conhecimento básico da permeabilização da via aérea, pelo que julguei conveniente aprofundar este nível de perícia profissional.

Nos diapositivos supracitados são abordadas estas áreas.

Quadro 28 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre posição olfactiva correcta

Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre posição olfactiva correcta

E2R6 - ... realmente eles vêm a executar insuflações com o insuflador manual, mas sem qualquer preocupação quer com a permeabilização da via aérea utilizando a hiper-extensão da cabeça...

E1R6 - ...talvez não tenham...como saibam permeabilizar a via aérea...

E1R6 - ...portanto acabam por se calhar tentar ventilar mas como não fazem uma permeabilização adequada, pelo menos é o que me tenho apercebido muitas vezes eles próprios manifestam dúvidas sobre isso...

A posição olfactiva correcta foi referida como um elemento deficitário no conjunto dos conhecimentos que os enfermeiros detêm acerca da via aérea difícil.

O insuflador manual foi mencionado como um dos dispositivos que era utilizado nesta situação, mas sem a preocupação em efectuar uma permeabilização adequada da via aérea.

Com o intuito de aprofundar estes conhecimentos, construí os diapositivos 16 e 17, já anteriormente descritos.

Quadro 29 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre compressão laríngea externa

Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre compressão laríngea externa

E1R6 - ...por outro lado também penso que há desconhecimento na própria entubação endotraquial... que obras é que eles devem fazer para ajudar

E1R6 - ...qual deve ser a sua atitude numa entubação... que manobras é que eles devem fazer para facilitar.....

Esta técnica de compressão, a qual é usada em situação de entubação difícil, foi referida por um dos entrevistados como desconhecida, de acordo, aliás, com outros conhecimentos detidos pelos Enfermeiros quando colocados em situação de entubação.

Criei o diapositivo 18, onde illustrei a forma correcta de efectuar a compressão laríngea externa, com o objectivo de permitir uma melhor visualização das estruturas da via aérea.

Quadro 30 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre máscara laríngea

Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre máscara laríngea

E1R5 - ...por outro lado também penso que não devem ter noção nem conhecimento sobre os próprios dispositivos

E1R5 - ...eu penso que eles, na maioria, nem têm conhecimentos que eles existem

E1R6 - ...eles nem devem saber sequer que estes dispositivos existem...

E1R7 - ...porque é uma forma de eles assegurarem uma via aérea, mas como não sabem que estes dispositivos existem e não sabem da sua técnica de inserção acabam por não utilizar...

E2R7 - Penso que podem ter ouvido falar na existência destes dispositivos. Em relação à técnica de inserção ou como eles são utilizados penso que não têm qualquer tipo de formação...

E2R7 - ...pelo menos pela... formação que temos dado nos serviços quando falamos de carros de emergência apercebemo-nos que é a primeira vez que ouvem falar ou já ouviram falar da máscara laríngea, do tubo laríngeo não tanto porque é um dispositivo mais recente...

E2R7 - ...e por isso acho que realmente não têm neste momento informação nem formação sobre a forma de utilizar estes dispositivos.

E3R5 - Penso que não, nem da máscara laríngea nem do tubo laríngeo, muito menos no que diz respeito às técnicas de inserção destes.

O conhecimento dos dispositivos supraglóticos alternativos à entubação traqueal foi mencionado, pelos entrevistados, como difuso ou pouco consolidado. A carência de informação nesta área foi assinalada com grande ênfase, pelo que se justificou, no meu entender, a criação dos diapositivos 27 e 28.

Neles podem ser encontradas informações acerca da máscara laríngea clássica, das suas vantagens, desvantagens e contra-indicações.

Pode ainda ser consultada a técnica de inserção correcta.

Nos diapositivos 32 a 35, abordo a máscara laríngea I-Gel, referindo as suas indicações e contra-indicações, e ainda a sua preparação anterior à utilização.

A técnica de inserção é mostrada com recurso a imagens, com o intuito de facilitar a aplicação prática em contexto de emergência.

Quadro 31 - Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre tubo laríngeo

Conhecimentos dos enfermeiros dos serviços sobre tubo laríngeo

E1R5 - ...por outro lado também penso que não devem ter noção nem conhecimento sobre os próprios dispositivos

E1R5 - ...eu penso que eles, na maioria, nem têm conhecimentos que eles existem

E1R6 - ...eles nem devem saber sequer que estes dispositivos existem...

E1R7 - Nem sequer sabiam o que eram esses tubos laríngeos....Há muita falta de conhecimento nesta área...

E1R7 - ...porque é uma forma de eles assegurarem uma via aérea, mas como não sabem que estes dispositivos existem e não sabem da sua técnica de inserção acabam por não utilizar...

E2R7 - Penso que podem ter ouvido falar na existência destes dispositivos. Em relação à técnica de inserção ou como eles são utilizados penso que não têm qualquer tipo de formação...

E2R7 - ...pelo menos pela... formação que temos dado nos serviços quando falamos de carros de emergência apercebemo-nos que é a primeira vez que ouvem falar ou já ouviram falar da máscara laríngea, do tubo laríngeo não tanto porque é um dispositivo mais recente...

E2R7 - ...e por isso acho que realmente não têm neste momento informação nem formação sobre a forma de utilizar estes dispositivos.

E3R5 - Penso que não, nem da máscara laríngea nem do tubo laríngeo, muito menos no que diz respeito às técnicas de inserção destes.

Os entrevistados referem ainda que os Enfermeiros dos Serviços apresentam défices de conhecimento acerca do tubo laríngeo.

Este desconhecimento é patente no que diz respeito à sua identificação e funcionalidade.

De acordo com estas informações, criei os diapositivos 29 e 30, que mostram o dispositivo, suas vantagens, desvantagens e contra-indicações.

Através de ilustração, pude tornar patente a técnica de inserção do tubo, a qual foi bastante útil durante a apresentação teórica, pelo facto de explicar, de forma bastante clara, a facilidade da sua inserção e posição anatómica assumida por este.

Quadro 32 - Necessidade de formação sobre dispositivos supraglóticos inseridos no carro de emergência

Necessidade de formação sobre dispositivos supraglóticos inseridos no carro de emergência

E1R7 - ...e realmente apercebemo-nos que há falta de conhecimentos....

E1R7 - ... há necessidade de formação...

E1R8 - É lógico que quem vai trabalhar nessa instituição com esse material e esses carros deve ter formação sobre o material que existe...

E1R9 - Não temos realizado em termos de dizer como é que funciona e como é utilizado, portando a nossa formação tem sido no sentido de explicar o protocolo que efectuamos que visa uniformizar os carros todos e o que temos feitos em termos de formação é explicar como a manutenção desses carros é feita e explicar a organização do material

E1R10 - ...não é só preciso ter o material, mas também temos de saber usá-lo...

E2R5 - ...não estão tão despertos para o reconhecimento da via aérea e para empenharem-se na procura de formação nesta área

E2R8 - Eu penso que sim, acho que é importantíssimo.

E2R8 - ...se estes dispositivos irão fazer parte do nosso carro de emergência... neste momento apenas o tubo laríngeo faz, mas estamos em discussão a utilização também da máscara laríngea e se os carros vão estar nos vários serviços de internamento é fundamental que os enfermeiros que vão utilizar esses carros tenham conhecimento e tenham formação adequada

O carro de emergência também identificado pelos entrevistados como necessitando de ser melhor conhecido pelos Enfermeiros dos Serviços. O seu material de via aérea difícil, pelo facto de não ter existido ainda formação acerca da sua utilização, é genericamente desconhecido.

Considerarei útil abordar, nos diapositivos 25 e 26, este carro, referindo os constituintes que irão fazer parte do material de via aérea difícil, nomeadamente os tamanhos dos dispositivos que dele constarão.

Todos estes diapositivos se constituíram como ferramenta de formação multimédia, elaborada em Microsoft PowerPoint, e que pode ser consultada no anexo VIII.

Com as informações que obtive, e com as reflexões que foram ocorrendo ao longo da exploração dos resultados das entrevistas elaborei um plano de formação, o qual procurou ser concordante com a metodologia de Investigação - Acção.

Este plano procurou responder às necessidades detectadas, conforme pode ser lido no enquadramento teórico, quando abordo a construção de um plano de acção, enquanto fase segunda do método de Investigação-Acção.

5. PLANO E ACCÇÃO DE FORMAÇÃO

Conforme já referi no ponto 2.3.3, os planos de formação devem contemplar os seguintes indicadores:

- Os objectivos;
- Os métodos e/ou técnicas
- Os meios a utilizar
- O tempo previsto
- A avaliação.

No anexo VII pode ser consultado o plano de formação que construí para a realização da sessão.

Este plano procurou dar resposta às necessidades de formação que detectei, de acordo com o tempo disponível para a efectuar e ainda tendo em conta os materiais de que dispunha para a parte prática da formação.

Conforme se pode observar, dividi a formação em duas partes: uma, mais teórica, em que procurei reforçar e aprofundar os conhecimentos teóricos acerca da via aérea difícil. Outra, mais prática, em que tentei traduzir, na prática, a aplicação destes conhecimentos através da utilização dos diapositivos em manequim de formação, o qual me foi cedido pelo Centro de Formação Permanente de Via Aérea de Santarém.

Quanto aos outros materiais, procurei incluir no plano de formação aqueles que sabia que iria ter disponíveis, uma vez que este Centro de Formação possui material para este tipo de actividades.

Fotografia 1 - Mesa com material de formação

Durante a simulação apliquei uma grelha de avaliação da formação, a qual fui preenchendo conforme os colegas iam efectuando as manobras previstas. Os resultados podem ser observados no anexo IX.

Esta grelha de avaliação enquadra-se em momentos de avaliação durante e depois da formação, de acordo com o que referi no ponto 3.4.

Optei por não fazer um momento de avaliação aos Enfermeiros, anterior à formação propriamente dita, uma vez que considerei que as informações recolhidas nas entrevistas poderiam servir como indicadores das competências de partida destes formandos.

A formação foi realizada no dia 6 de Abril no Serviço de Cardiologia do HDS.

A escolha deste serviço foi aleatória, de entre o conjunto de cinco serviços onde já havia sido apresentado o carro de emergência. Procurei que este factor de aleatoriedade contribuisse para que os resultados da minha investigação fossem fiáveis, uma vez que não pretendia que estes fossem contaminados por escolha de um Serviço onde os Enfermeiros revelassem maiores ou menores níveis de conhecimentos na área.

O método utilizado para concretizar a acção de formação foi o expositivo, uma vez que procurei elucidar os presentes acerca de um conjunto de conceitos que de alguma forma lhes eram já familiares, pelo facto de fazerem parte dos seus conhecimentos básicos de anatomia. A apresentação em Powerpoint ajusta-se a este método, uma vez que permite a referência a um conjunto de conceitos acompanhada de um suporte visual.

A este propósito, Fontes (1990) considera que o acto de fornecer informação deverá constituir “[...] *uma forma de educação pela qual se produzam mudanças ou aperfeiçoamento de atitudes, padrões de eficiência e comportamento*”.

A apresentação em PowerPoint permitiu ilustrar com maior clareza estes conceitos, uma vez que algumas dúvidas puderam ser esclarecidas com recurso à sua parte gráfica.

Fotografia 2 - Acção de formação de dispositivos supraglóticos

Durante esta fase mais teórica da formação procurei estimular o diálogo com os colegas, recorrendo a exemplos práticos da minha experiência e solicitando que estes também apresentassem as suas, o que fez com que muitas vezes fosse possível ilustrar algumas

das suas dificuldades com a enunciação da explicação do que terá levado a quês estas acontecessem.

Assim, uma parte da formação que poderia tornar-se menos apelativa, por recorrer apenas a enunciados teóricos ou explanação de conceitos de fisiologia e de anatomia, transformou-se num momento de partilha de experiências, por vezes bastante animado, o qual, julgo, terá transformado este momento numa partilha de experiências e numa actividade de aprendizagem conjunta.

A apresentação em PowerPoint, pelo facto de recorrer assiduamente a imagem ou grafismo, permitiu explorar diversas áreas da temática de uma forma mais apelativa, fazendo com que este recurso se mostrasse bastante adequado aos objectivos da formação. Loff (2000) defende que “o ensino é assimilado 60% pela visão, 20% pela audição e 20% pelos outros sentidos”.

A utilização da fisiologia dos formandos para identificação das áreas específicas relacionadas com a via aérea difícil foi outra das actividades que julgo terem resultado com assinalável sucesso. Os participantes reconheceram, primeiro, as estruturas relacionadas com a via aérea por palpação do seu próprio corpo, e posteriormente no colega que se encontrava mais próximo.

Com esta actividade foi possível reconhecer a existência de critérios de previsibilidade de via aérea difícil.

Ultrapassada a fase de estruturação de conceitos, passei à demonstração prática das técnicas, recorrendo ao manequim e aos dispositivos anteriormente referidos, relembrando os seus nomes e os seus elementos constituintes.

Numa fase imediatamente anterior, os Enfermeiros demonstraram grande interesse em manipular os dispositivos, mesmo antes de passarem à actividade prática de simulação.

Foram esclarecidas algumas dúvidas, no que dizia respeito a alguns dos constituintes desses dispositivos, sua preparação e manipulação.

De seguida, passei a demonstrar todos os passos das técnicas de preparação e aplicação, as quais repeti pelo menos duas vezes, e interrompi sempre que solicitada a esclarecer dúvidas.

Por último, solicitei que cada um dos Enfermeiros procedesse, antes de efectuar as manobras de aplicação, à descrição dos constituintes das máscaras e do tubo laríngeo.

Após a acção de formação, considerei que a avaliação através da observação da simulação, em conjunto com o preenchimento de uma grelha de observação, seria uma forma eficaz para a obtenção de indicadores fiáveis do processo de formação.

“Uma outra técnica que pode ser utilizada no contexto da avaliação da formação é a observação sobre determinados comportamentos manifestados por parte de um indivíduo ou conjunto de indivíduos” (Formação, 2006). Ou seja, esta avaliação através da observação de várias tarefas e técnicas procurou validar o desenho do percurso formativo e a aquisição de competências acrescidas nas áreas que foram abordadas.

Tive a preocupação de elucidar os presentes acerca da grelha que iria preencher, referindo que esta não se destinava a fazer uma avaliação individual dos mesmos, mas antes à colheita de informação para validação da utilidade da acção de formação e eventual reformulação dos seus conteúdos. Os Enfermeiros presentes manifestaram, unanimemente a sua concordância e vontade em colaborar.

Todos os Enfermeiros presentes na formação efectuaram por completo as manobras previstas, assim como a enunciação dos constituintes dos dispositivos, pelo que pôde ser possível contar com todas as informações recolhidas para a análise dos resultados.

No final, agradei aos presentes, os quais manifestaram, na generalidade e de forma informal, muita satisfação em ter participado nesta formação, a qual consideraram uma mais-valia para a sua competência profissional.

Terminada esta fase, havia que efectuar o tratamento da informação recolhida, o qual poderá ser consultado no capítulo seguinte.

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A validação da utilidade da acção de formação na aquisição de competências e para eventual reformulação dos seus conteúdos foi efectuada através duma grelha de avaliação que pode ser consultada no anexo IX.

Desta grelha constam os indicadores já abordados sucintamente no ponto 3.4.1, e que se traduzem nos seguintes valores:

0 – Não realiza (significa que o formando não conseguiu efectuar as manobras ou descrever as referências que lhe foram solicitadas).

1 – Realiza com falhas (o formando conseguiu efectuar as manobras ou descrever as referências que lhe foram solicitadas, mas com algumas imprecisões).

2 – Realiza (o formando conseguiu efectuar as manobras ou descrever as referências que lhe foram solicitadas).

Através do preenchimento desta grelha, pude encontrar duas informações de tipologia distinta. Uma delas tem a ver com a concretização da tarefa que tinha proposto como indicador do sucesso da formação. Outra, um valor global de desempenho por formando, o qual permite obter referências acerca do seu desempenho global e eventualmente detectar necessidade de nova formação, pelo facto de não ter conseguido corresponder, de forma eficaz ao solicitado nas tarefas.

Passo a avaliar o resultado do tratamento da informação recolhida, o qual é baseado numa contagem de frequências simples.

De facto, não era meu objectivo fazer um cruzamento de variáveis mas apenas procurar concluir acerca da valia da formação – competências adquiridas para a prática.

Os resultados obtidos são os seguintes, evidenciados sob uma forma esquemática e quantitativa.

A cor verde foi seleccionada para mais facilmente identificar a realização da tarefa ou técnica, a vermelha para indicar uma realização com falhas, e a azul para indicar uma não realização.

Permeabilização da via aérea

Gráfico 1 - Permeabilização da via aérea

No que diz respeito a este primeiro indicador, verifico que aproximadamente quatro em cada cinco formandos realizaram a permeabilização da via aérea. Os restantes demonstraram algumas imprecisões na aplicação da técnica, tendo havido mesmo um que não a conseguiu efectuar.

A técnica de permeabilização da via aérea, pelo facto de exigir um conjunto de observações e manobras presta-se a ser efectuada com imprecisões quando não existe um treino sistemático, pelo que os resultados obtidos podem ser considerados satisfatórios, com excepção daquele obtido pelo Enfermeiro que não alcançou um desempenho aceitável.

Para este, e eventualmente para aqueles que efectuaram a manobra com falhas, será aconselhável repetir a formação acerca desta técnica, para debelar as dificuldades sentidas.

Ventilação com máscara facial

Gráfico 2 - Ventilação com máscara facial

O número de formandos que realizou com falhas esta técnica manteve-se, mas deixou de existir registo de não realização.

Constato novamente que cerca de quatro em cada cinco formandos conseguiu realizar a técnica sem falhas, o que, mais uma vez, posso considerar como aceitável, visto ser esta uma técnica pouco familiar àqueles que a praticaram.

Também aqui considero que, num segundo momento de formação, se justificará um novo empenho por parte dos Enfermeiros, uma vez que esta técnica se constitui como pedra basilar para o desenvolvimento de outras perícias sentido de permitir a oxigenação eficaz ao doente.

Ventilação com máscara facial e adjuvantes

Gráfico 3 - Ventilação com máscara facial e adjuvantes

Os mesmos valores foram obtidos em relação a esta técnica, pelo que parece possível concluir-se que os factores que explicam estes números podem ser idênticos.

No entanto, o facto de no caso da ventilação com máscara facial e adjuvantes ser necessário mobilizar um conjunto de equipamentos mais alargado, que evitam a obstrução parcial da via aérea superior, julgo não ser de descurar a hipótese de o número de Enfermeiros que realizou a técnica com falhas se dever a esta especificidade no uso dos adjuvantes.

Descrição do tubo laríngeo

Gráfico 4 - Descrição do tubo laríngeo

Os valores de realização com falhas (5 Enfermeiros) obtidos no que diz respeito à descrição do tubo laríngeo foram superiores ou iguais, como se pode observar, àqueles obtidos nas descrições da máscara laríngea (gráfico 8) e da máscara I-Gel (gráfico 12).

Poder-se-á defender que falhas na descrição destes objectivos não são particularmente graves, uma vez que as técnicas poderão ser aplicadas mesmo sem um conhecimento total da designação e das funções dos vários constituintes. No entanto, julgo que saber nomear e descrever a funcionalidade dos constituintes se revela importante, pois poderá existir uma má técnica por desconhecimento da funcionalidade plena de cada elemento.

No entanto, não foram obtidos valores relativos à não realização, pelo que julgo poder considerar, nesta área, razoáveis os valores obtidos.

Preparação para inserção do tubo laríngeo

Gráfico 5 - Preparação para inserção do tubo laríngeo

A taxa de sucesso desta técnica foi assinalável, o que me deixou particularmente satisfeita. A preparação deste dispositivo interfere de forma significativa na inserção do tubo, condicionando o estado de saúde do doente.

Penso que no que diz respeito a esta zona de conhecimento, os formandos revelaram um franco sucesso no seu desempenho.

Inserção do tubo laríngeo

Gráfico 6 - Inserção do tubo laríngeo

A inserção dos dispositivos constitui-se como uma fase fundamental para o bom desempenho das capacidades de ventilação do doente.

Nenhum formando demonstrou não conseguir realizar esta técnica, assegurando, deste modo, que a actividade formativa esteve adequada, havendo apenas que reforçar, junto de alguns (três participantes), o seu treino mais frequente.

Verificação de ventilação eficaz com tubo laríngeo

Gráfico 7 - Verificação da ventilação eficaz com tubo laríngeo

Os mesmos valores foram obtidos no que diz respeito à verificação de ventilação eficaz do tubo laríngeo. Consultada a grelha de avaliação (anexo IX) podemos constatar que não foram os mesmos Enfermeiros que realizaram com falhas os dois momentos de formação.

No entanto, uma vez que esta verificação é fundamental para aquilatar do sucesso da manobra, julgo que deverá existir um novo momento de formação para reforço das perícias individuais destes três Enfermeiros.

Descrição da máscara laríngea

Gráfico 8 - Descrição da máscara laríngea

Nas reflexões que efectuei acerca dos valores obtidos e que podem ser percebidos pela observação do gráfico 4, já me pronunciei sobre a valorização que se pode fazer acerca da realização com falhas deste tipo de descrições.

Acrescento aqui o facto de alguns conceitos serem desconhecidos dos enfermeiros até ao momento de formação, ou de não existir previamente manipulação dos mesmos, poder contribuir para as falhas na descrição dos dispositivos.

De facto, estar atento às nomenclaturas, à descrição de técnicas e às valias de cada um, poderá fazer com que existam dificuldades em referir de forma exacta, todos os constituintes desses dispositivos. Não podia, no entanto, efectuar a formação sem abordar estas vertentes, pelo que a solicitação para que os Enfermeiros as mencionassem posteriormente me iria garantir que teriam havido aquisições formativas relevantes.

Considero portanto que, não sendo especialmente grave terem existido aqueles valores de realização com falhas da descrição (quatro participantes), esta não poderá deixar de ser tida em conta para uma validação plena das actividades de formação.

Preparação para inserção da máscara laríngea

Gráfico 9 - Preparação para a inserção da máscara laríngea

Esta preparação revelou-se bastante consistente em termos de perícias adquiridas, havendo apenas dois enfermeiros que revelaram necessitar de formação acrescida para a efectuar.

Também aqui uma correcta aplicação destas manobras permitirá fazer, com sucesso, a introdução do dispositivo e a eficaz ventilação do doente.

Inserção da máscara laríngea

Gráfico 10 - Inserção da máscara laríngea

A inserção da máscara laringe foi apenas menos conseguida por um Enfermeiro.

Fiquei bastante agradada com este resultado, já que o algoritmo da via aérea difícil, que pode ser consultado em 1.2.1., refere que em situação de via aérea difícil, conhecida ou desconhecida, em situação de não ventilação eficaz do doente, deverá a máscara laríngea ser o dispositivo de eleição a utilizar.

Esta situação garante que o sucesso na ventilação do doente seja francamente espectacular.

Verificação de ventilação eficaz da máscara laríngea

Gráfico 11 - Verificação de ventilação eficaz da máscara laríngea

Dois Enfermeiros não conseguiram efectuar, em plenitude, a verificação da ventilação eficaz da máscara laríngea.

Apesar de ser um número superior àqueles que não fizeram uma inserção sem falhas desta máscara, parece-me ser menos grave, uma vez que efectuada essa inserção, a verificação de ventilação eficaz apenas permite, mais precocemente, detectar alguma falha.

Descrição da máscara I-gel

Gráfico 12 - Descrição da máscara I-Gel

Nas reflexões que efectuei acerca dos valores visíveis nos gráficos 4 e 8, já me pronunciei sobre estes valores e a sua importância no âmbito dos resultados obtidos na formação.

Notoriamente, a fase de descrição dos dispositivos não foi a mais conseguida nesta formação. O facto de, conforme já referi, haver um grande número de conceitos e nomenclaturas associados a estes dispositivos, conforme pode ser verificado pela leitura do ponto 1.3.2, associado a uma prática profissional que vai, eventualmente, valorizando o uso da técnica em desprimor da nomenclatura exacta dos equipamentos, poderá servir para explicar estes valores.

Também o “factor novidade”, que tenderá a estimular a apreensão da técnica de manipulação em desprimor da memorização de constituintes, poderá servir para justificar o número de Enfermeiros que não conseguiram, sem falhas, efectuar a descrição da máscara I-Gel.

Preparação para inserção da máscara I-gel

Gráfico 13 - Preparação para inserção da máscara I-Gel

A preparação, com falhas, para a inserção da máscara I-Gel, foi efectuada por três Enfermeiros. Já a preparação com falhas para a inserção da máscara laríngea foi apenas efectuada por dois, e a do tubo laríngeo, por apenas um Enfermeiro.

A complexidade da máscara não justifica estes valores, pelo que o facto de ter sido a última a ser manipulada, durante a avaliação, poderá contribuir para explicar estes valores.

Justifica-se repetir a formação para estes elementos, uma vez que sem uma correcta preparação, esta máscara não poderá ser utilizada na máxima amplitude da sua valia e com a brevidade que se pretende.

Inserção da máscara I-gel

Gráfico 14 - Inserção da máscara I-Gel

A inserção da máscara foi efectuada com falhas por quatro Enfermeiros, enquanto que a do tubo laríngeo foi por três, e a da máscara laríngea por apenas um.

O mesmo factor referido na interpretação do gráfico 13 poderá estar na origem deste resultado.

Haverá também que repetir a formação nesta área, com o intuito de melhorar a preparação para o desempenho da técnica pelos Enfermeiros.

Verificação de ventilação eficaz da máscara I-gel

Gráfico 15 - Verificação de ventilação eficaz da máscara I-Gel

A verificação da ventilação eficaz foi efectuada com falhas por apenas um Enfermeiro.

Comparando com os restantes dispositivos, foi aquela que obteve menor número de insucesso.

O facto de ter sido referido por mim, com alguma ênfase, que a constituição da máscara não permite a sua recolocação por mais que três vezes, pelo facto de os seus constituintes se alterarem, havendo necessidade de tomar especial atenção à correcta verificação da ventilação, sob pena de ter que ser reaplicada, poderá explicar este valor baixo, o qual reflecte uma preocupação num desempenho individual sem falhas.

Por último, em termos globais, os valores relativos às observações efectuadas podem ser aqui percebidos:

Total de tarefas e técnicas observadas

Gráfico 16 - Total de tarefas e técnicas observadas

De um total de 330 tarefas e técnicas observadas na grelha de avaliação, constato que uma extensa maioria foi realizada plenamente (cerca de 86%), sendo apenas cerca de 14% destas realizadas com falhas.

Apenas uma não foi realizada, o que corresponde a 0,3% do total.

Sob este prisma, julgo poder defender que o processo que levou à obtenção destes resultados foi construído com sucesso, uma vez que nunca ambicionei obter uma taxa de sucesso total, pelo simples facto que o tempo disponível para efectuar a formação, assim como para corrigir ou reforçar determinadas aprendizagens não se prestava a este desiderato.

Da observação da grelha de avaliação também se pode concluir que os Enfermeiros que efectuaram com falhas determinados procedimentos não foram sempre os mesmos, havendo uma distribuição relativamente uniforme dessas falhas. Isto poderá indicar que a formação em si não estava mal concebida para determinadas franjas do corpo de enfermagem (por exemplo Enfermeiros com maior ou menos experiência, Enfermeiros com menor ou maior formação complementar à inicial, etc).

As reflexões que fui efectuando, ao longo deste capítulo, não esgotam, certamente, o manancial de informação que pode ser recolhido da avaliação da acção de formação.

Procurei, tanto quanto possível, efectuar uma análise sóbria dos resultados, os quais reflectem de uma forma quantitativa o desempenho do Enfermeiros quando foram solicitados a demonstrar as competências adquiridas.

Qualitativamente, não é possível avaliar se, em contexto de prática profissional estes se reflectirão de forma positiva no seu desempenho. No entanto, pelo entusiasmo que demonstraram durante a acção de formação, e pela análise da informação recolhida, julgo poder afirmar que no final estes se constituíram enquanto profissionais melhor preparados para enfrentar uma situação de via aérea difícil.

CONCLUSÃO

No final de um percurso que procura demonstrar um processo de formação individual e a aquisição de competências e saberes profissionais, restarão, certamente, as dúvidas que são comuns perante este tipo de entrega académica: Será que é válido o esforço que desenvolvi? Será que respeitei as metodologias e os percursos associados à produção de documentos de âmbito científico? Será que a temática escolhida é adequada ao tipo de trabalho que me foi solicitado? E, por último, será que atingi os objectivos a que me tinha proposto?

No início, referi que o objectivo do meu trabalho era a construção de uma estratégia de formação para a utilização dos dispositivos supraglóticos.

Para que isto ocorresse, havia que dar resposta às seguintes questões:

Quais os conhecimentos essenciais a transmitir aos enfermeiros para a utilização de dispositivos supraglóticos?

De que modo poderão ser transmitidos os conhecimentos sobre a utilização de dispositivos supraglóticos?

Como avaliar a eficácia da estratégia de formação para a utilização dos dispositivos supraglóticos?

Para tentar dar resposta a estas três questões, implementei uma estratégia de Investigação – Acção, em que planifiquei uma acção de formação, de acordo com as necessidades de que detectei através de entrevista a três Enfermeiros.

Seguidamente, agi, implementando essa acção de formação, com recurso a materiais que construí e a conhecimentos que passei a deter através da formação individual.

Por último, reflecti, recorrendo à análise da informação obtida pela observação dos desempenhos dos Enfermeiros, sobre a necessidade de reiniciar o processo, ajustando-o às carências detectadas.

É este o momento de expressar melhor essa reflexão.

A investigação – Acção, conforme já sublinhei, é um processo que pode ser conduzido ciclicamente, de acordo com a avaliação dos resultados que se vai efectuando ao longo do percurso investigativo.

O diagnóstico do problema parece-me ter sido efectuado com sucesso. A transcrição das entrevistas demonstra que a temática da via aérea difícil mereceria uma abordagem formativa junto dos Enfermeiros.

A construção do plano de acção também julgo poder ser considerado válida, uma vez que o recurso aos dispositivos de formação se mostrou adequado às especificidades materiais do Serviço onde esta foi efectuada.

A aplicação do plano e a observação do seu funcionamento – a acção de formação – foi efectuada com sucesso, permitindo recolher um conjunto de informação relevante para a validação desta.

Por último, a reflexão acerca dos resultados levou-me a considerar existirem algumas áreas que mereceriam um reforço desta formação, não tanto porque esta se tivesse mostrado desadequada, mas porque as especificidades individuais do Enfermeiros levaram a que o grau de realização sem falhas, apesar de consideravelmente elevado, ainda poder ser aumentado.

A análise dessas áreas de menor sucesso formativo levar-me-ia à reconceptualização do problema, para que o ciclo da Investigação – Acção se assumisse como um contributo eficaz para a resolução das necessidades de formação destes Enfermeiros.

Infelizmente, as limitações temporais não me permitem retomar este ciclo, ficando esta fase para uma futura abordagem da minha parte.

Haverá, finalmente, que reflectir acerca do sucesso do meu objectivo. Terei conseguido construir uma estratégia de formação para a utilização dos dispositivos supraglóticos? Julgo que sim, pelas razões que procurei demonstrar ao longo deste trabalho.

E, deste modo, julgo ter conseguido demonstrar competências pedagógicas, aplicar metodologias científicas enquanto instrumentos de construção de conhecimento na área da Enfermagem e capacidade de resolução de problemas sentidos a nível dos serviços

onde desenvolvo a minha actividade profissional, merecendo ser reconhecida enquanto Enfermeira Especialista.

BIBLIOGRAFIA

ALARCON, J., & MESA, A.- **Manual Clínico da Via Aérea Respiratória**. São Paulo: Artes Médicas, 2005.

ALMEIDA, J.C. - **Sociologia**. [Em linha]. (2001). [Consult. 25 Jan 2009]. Disponível em WWW: <URL: http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S0873-65292001000300010&script=sci_arttext&tlng=pt>.

ARANGO, E. *Fepafem*. [Em linha]. (2008). [Consult . 14 de Novembro de 2008]. **Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina**: Disponível em WWW: <URL <http://www.fepafem.org.ve>>.

ASA.- **Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway Anesthesiology**. (01 de Maio de 2003), pp. 1269-1277.

BATUCA, A.- **Reanimação cardíaco-respiratória**. Amadora: IFE, 2005.

BELL, J.- **Como realizar um projecto de investigação**. Lisboa: Gradiva, 1997.

BENAVENTE, A., COSTA, A., & MACHADO, F.- **Práticas de Mudança e Investigação - Conhecimento e Intervenção na Escola Primária**. *Revista Crítica de Ciências Sociais* (20 de Fevereiro de 1990), pp. 55-80.

BENNER, P. **De iniciado a perito - excelência e poder na prática clínica de enfermagem**. Coimbra: Quarteto Editora, 2001.

BENUMOFF, J.- **Management of the difficult adult airway. Anesthesiology** . (Dezembro de 1991)pp. 1087-1110.

CARDIM, L- **A formação profissional nas organizações**. Lisboa: IEF, 1993.

CARNEIRO, M. - **Formação Permanente em Enfermagem: Contribuição para a sua História**. *Enfermagem* , 1998. pp. 31-36.

CHAGAS, I.- **Caracterização da Investigação-acção**. [Em linha]. (2005). [Consult.em 17 de Maio de 2009] de Isabel Chagas: Disponível em WWW: <URL <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/ichagas/>>

COLLIÈRE, M.-F. **Promover a Vida**. Lisboa: Lidel. 1999.

COLLIÈRE, M.-F. **Promover a vida**. Lisboa: Lidel. 2000.

ENFERMEIROS, O. d.- **Padrões de Qualidade dos Cuidados de Enfermagem**. Lisboa: Ordem dos Enfermeiros, 2001.

FONTES, L.- **Manual de Treinamento na Empresa Moderna**. São paulo: Atlas, 1990.

FORMAÇÃO, I. p. - **Guia para a Avaliação da Formação**. Lisboa: Instituto para a Qualidade na Formação, 2006.

GIL, A.- **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo: Atlas, 1995.

HUNGLER, B., BECK, C., & POLIt, D.- **Fundamentos De Pesquisa Em Enfermagem** . Porto alegre: Artes Médicas do Sul, 1995.

INEM. - **Manual de Suporte Avançado de Vida**. Lisboa: INEM, 2006.

LOFF, A. - **Apresentar uma Comunicação**. Coimbra: Sinais Vitais, 2000.

MATOS, J.- **Educação Para a Sexualidade Online** [Em linha]. (2004).. [Consult.em 11 de Maio de 2009], de Projecto SER MAIS: Disponível em WWW: <URL:http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/armenio/TESE_Armenio/TESE_Armenio/_vti_cnf/TESE_Armenio_web/cap3.pdf>

POLIT, D. - **Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem**. Porto Alegre: Artes Médicas do Sul, 1995.

PRONACI. - **Avaliação da Formação na Empresa**. Lisboa: Associação Empresarial de Portugal, 2002.

QUINTAS, S., & CASTAÑO, M. - **Animación Sociocultural. Nuevos enfoques**. Salamanca: Amaru Ediciones, 1998.

QUIVY, R., & CAMPENHOUDT, L. v. - **Manual de Investigação em Ciências Sociais**. Lisboa: Gradiva, 1992.

RASETH, A. - **O perfil e funções do formador**. Lisboa: IEFP, 1993.

SANTOS, E., MORAIS, C., & PAIVA, J. - **Formação de Professores para a Integração das TIC no Ensino da Matemática – Um Estudo na Região Autónoma da Madeira**. Cáceres: 6º Simpósio Internacional de Informática Educativa, 2004.

SILVA, S., CUNHA, G., FERREZ, D., LÜTKE, C., oRTENZI, A., MELHADO, V., et al. - **Intubação Traqueal Difícil**. [Em linha]. (15 de Fevereiro de 2003). [Consult.em em 17 de Abril de 2009], de Projecto Diretrizes: Disponível em WWW: <URL: http://www.projetoDiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/070.pdf>

SMELTZER, S., & BARE, B. - **Brunner e Suddart Tratado de Enfermagem Médico-Curúrgica**. Rio de Janeiro: Guanabara, 1994.

SOUSA, M. - A formação contínua em enfermagem: Estudo nas perspectivas do enfermeiro. Nursing , (01 de Março de 2003) pp. 28-33.

STREUBERT, H., & CARPENTER, D.- Investigação Qualitativa em Enfermagem. Loures: Lusociência, 2002.

TIRA-PICOS, A. - A avaliação pedagógica na formação profissional: técnicas e instrumentos. Lisboa: IIEFP,1994.

TRILLA, J. - Animacion Sociocultural : Teorias, Programas Y Ambitos. Lisboa: Instituto Piaget, 2004.

ANEXOS

ANEXO I – TRANSCRIÇÃO DE ARTIGO ACERCA DO PROJECTO DE QUALIDADE NO HDS

Retirado de <http://www.hds.min-saude.pt/ComunicacaoImagem/Noticias/pqip.htm>, em 05 de Fevereiro de 2009

PQIP: primeiros resultados divulgados

Projecto no âmbito da qualidade visa medir o desempenho clínico e contribuir para a sua melhoria.

O HOSPITAL de Santarém é uma das unidades de saúde que em Portugal já aderiram ao PQIP, versão nacional do International Quality Indicator Project. Este projecto, que visa contribuir para a melhoria da qualidade através da medição da prática clínica em cada uma das instituições aderentes, tem vindo a ser desenvolvido internamente ao longo do último ano e meio por uma Equipa de Projecto, que decidiu apresentar os primeiros resultados numa sessão aberta a todas as chefias, realizada no passado dia 13 de Novembro, na Sala Polivalente do HDS. A iniciativa, para além de permitir analisar e debater os indicadores já disponíveis, foi igualmente aproveitada para dar a conhecer a todos os presentes os próximos passos que deverão ser dados no sentido de alargar o projecto ao maior número de áreas possíveis, de forma a que o mesmo contribua para uma melhoria efectiva da globalidade de cuidados de saúde que o HDS presta aos seus utentes.

História do Projecto

O Quality Indicator Project (QIP) iniciou-se em 1985, nos Estados Unidos da América. O promotor foi a Associação dos Hospitais de Maryland, cujo objectivo era auxiliar os hospitais membros da Associação na medição do desempenho clínico e tomada de medidas para a sua melhoria. Actualmente, é utilizado por mais de 900 organizações de cuidados de saúde, só nos EUA.

O projecto ganhou notoriedade e, a partir de 1991, o QIP estendeu-se a instituições de saúde fora dos EUA, obtendo a designação de International Quality Indicator Project (IQIP).

O IQIP funciona como uma ferramenta que visa apoiar instituições prestadoras de cuidados de saúde na identificação de oportunidades de melhoria ao nível dos cuidados prestados aos utentes.

Presentemente, cerca de 300 hospitais que prestam cuidados de emergência, cuidados psiquiátricos, cuidados continuados e cuidados domiciliários, participam no IQIP, espalhados por 12 países.

O Center for Performance Sciences (CPS), é a entidade responsável pela coordenação e pólo de desenvolvimento do projecto a nível internacional.

Em Portugal, o PQIP - Portuguese Quality Indicator Project iniciou-se em 2001 com 8 hospitais, sendo o Hospital de S. Sebastião o responsável pela sua coordenação. Em 2005, esta coordenação passou para o IQS – Instituto da Qualidade na Saúde, aumentando para 26 o número de hospitais participantes.

Como funciona

Os participantes podem escolher os indicadores que pretendem recolher dentro de 4 grandes áreas de indicadores: cuidados de emergência; cuidados psiquiátricos; cuidados continuados, e cuidados domiciliários.

Ao nível dos Cuidados de Emergência, por exemplo, existem 27 indicadores, tendo cada indicador inúmeros sub-indicadores.

Após a escolha dos indicadores, cabe a cada Hospital recolher os dados clínicos que possibilitarão o cálculo desses indicadores.

Existe um manual que explica detalhada e pormenorizadamente cada indicador, a fim de assegurar que todos os hospitais recolhem os dados clínicos de forma similar. Após agregação dos dados recolhidos, é feito o upload dos mesmos, trimestralmente, no site do IQIP (www.internationalqip.com), acessível através de uma password apenas conhecida pelo próprio Hospital. Posteriormente, é enviado o relatório estatístico

trimestral com os dados tratados e sistematizados.

O IQIP permite aos hospitais compararem-se: consigo próprios ao longo do tempo, com os hospitais de Portugal e da Europa e com hospitais específicos e semelhantes em Portugal.

Importa no entanto salientar que os dados recolhidos para a construção dos indicadores de desempenho clínico e a análise dos respectivos resultados, não são um fim em si mesmo. As razões por detrás do IQIP são: a descoberta dos “porquês” que lhes estão subjacentes, a tomada de decisões e a definição de medidas que visam melhorar a prática clínica e a prestação dos cuidados de saúde por médicos e outros profissionais de saúde.

O projecto no Hospital de Santarém

No HDS, o projecto teve início em Janeiro de 2005.

A recolha automática dos dados (através do SONHO) iniciou-se em Abril desse ano e a recolha manual (pelos Serviços), em Junho, também de 2005.

Os primeiros meses foram dedicados à identificação das melhores formas de recolha dos dados, de forma manual e automática.

O Hospital de Santarém escolheu 10 dos 27 indicadores, o que significa o cálculo de 59 sub-indicadores. Os 10 indicadores escolhidos são: 1) Infecções associadas a dispositivos (cateteres centrais, cateteres urinários e ventiladores) em Unidades de Cuidados Intensivos; 2) Utilização de dispositivos em Unidades de Cuidados Intensivos; 3) Mortalidade no internamento; 4) Mortalidade neonatal; 5) Mortalidade peri-operatória; 6) Trabalho de parto; 7) Reinternamentos; 8) Regressos não programados às Unidades de Cuidados Intensivos; 9) Regressos não programados ao BO; 10) Doentes que abandonam a Urgência.

A Equipa de Projecto nomeada para a implementação e monitorização do projecto decidiu apostar na análise dos dados de um período considerado mínimo para garantir um padrão no comportamento dos indicadores, pelo que embora tenham sido realizadas várias reuniões do grupo, apenas foram divulgados os resultados a todo o Hospital um ano e meio após o início do projecto. Existem algumas áreas onde será necessária a intervenção dos serviços, a fim de assegurar-se uma melhor prestação de cuidados. No entanto, salienta-se a boa performance da Unidade de Cuidados Intensivos e da Unidade Coronária, que registam sistematicamente, ao longo do período analisado, menos infecções associadas à utilização dos dispositivos que os outros hospitais de Portugal e mesmo da Europa. Simultaneamente, o Serviço de Obstetrícia tem, na maioria dos meses, menos cesarianas do que os outros hospitais Portugueses e Europeus e faz mais partos vaginais após cesarianas, o que são dois indicadores excelentes da qualidade dos

cuidados prestados. Salienta-se ainda que o Hospital de Santarém regista quase sempre menos regressos às Unidades de Cuidados Intensivos e ao Bloco Operatório e menos abandonos da Urgência sem completar tratamento do que os demais hospitais de Portugal e da Europa.

Próximos passos

O futuro imediato passa pela implementação de algumas acções de melhoria resultantes da análise dos indicadores em que o desempenho do Hospital não é tão positivo. Na reunião do passado dia 13 de Novembro, em que participaram os principais responsáveis dos serviços, identificaram-se algumas alterações a implementar a curto prazo.

Paralelamente, pretende-se já no próximo ano iniciar a recolha dos indicadores de úlceras de pressão e quedas, o que vai implicar um elevado esforço por parte do corpo de Enfermagem, uma vez que estes dados deverão ser recolhidos em todos os Serviços com internamento, todos os dias e registados manualmente. No entanto, entende-se que, da recolha desta informação, poderão resultar melhorias significativas ao nível da qualidade dos serviços prestados aos utentes, pelo que se apela desde já à melhor colaboração de todos os profissionais envolvidos.

A Equipa de Projecto PQIP

ANEXO II – PROJECTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA EQUIPA DE EMERGÊNCIA INTRA-HOSPITALAR

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, EPE

**PROJECTO DE IMPLEMENTAÇÃO
DE UMA EQUIPA DE EMERGÊNCIA INTRA - HOSPITALAR**

Elaborado por: Alexandra Azinhaga, Sandra Marques e Sílvia Costa

Santarém, Setembro de 2007

INTRODUÇÃO

A paragem cardio- respiratória (PCR) é a mais emergente das emergências, com que doentes e profissionais se defrontam. Hoje sabemos que após quatro a cinco minutos de PCR a percentagem de sucesso situa-se apenas nos 50% e que o prolongamento do “timing” até implementação de suporte de vida, pode traduzir-se em lesões irreversíveis. A disponibilidade imediata de uma equipa de emergência e a funcionalidade dos equipamentos e materiais de reanimação irá diminuir a taxa de mortalidade e morbidade do doente em PCR.

Na nossa actualidade, ocorreram avanços no atendimento das emergências cardiovasculares e suporte avançado de vida. Actualmente no atendimento de um doente em situação de emergência em contexto hospitalar são cada vez mais necessários profissionais de saúde com formação específica em suporte básico e avançado de vida. Também a existência de recursos materiais, equipamentos adequados e sua organização é fundamental para promover a capacidade de resposta dos serviços nestas situações.

As dificuldades no atendimento de emergência, no nosso entender relacionam-se com a falta de definição de tarefas entre os elementos que constituem a equipa de atendimento, aliada à falta de coordenação das actividades, bem como factores relacionados com o défice na utilização de material e equipamentos apropriados. Verifica-se que a paragem cardio – respiratória é uma situação altamente stressante que envolve com frequência pânico e confusão, o que nos remete para a dificuldade em executar tarefas simples como preparação de medicação e a utilização do equipamento de reanimação.

Pensamos que perante uma situação de emergência intra-hospitalar se exige dos profissionais de saúde conhecimentos técnico-científicos, domínio das próprias emoções, e clara noção dos seus próprios limites e capacidades.

Os recursos humanos disponíveis, a sua capacidade de coordenação e actuação, formação na área da emergência, bem como a capacidade de resposta dos serviços de internamento influenciam a atitude dos profissionais e consequentemente o adequado atendimento do doente na situação de emergência.

Actualmente no Hospital Distrital de Santarém, tem-se verificado ao longo dos anos várias intercorrências de doentes em situação de emergência nos serviços de internamento, em que o médico que se encontra escalado de SO, não está disponível de forma imediata. Também no serviço de urgência existem dificuldades ao nível de recursos humanos e sua organização, no atendimento às situações de emergência. Assim, verificamos uma preocupação por parte do director clínico, enfermeira chefe e um grupo restrito de outros profissionais de saúde do serviço de urgência, em colmatar esta situação.

Neste contexto surge o projecto de implementação de uma equipa de emergência intra- hospitalar, no Hospital distrital de Santarém, EPE.

Neste projecto serão apresentados de forma esquematizada os objectivos específicos, e as actividades que pretendemos realizar para os atingir no sentido de propor o processo de implementação desta equipa.

**PROJECTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA EQUIPA DE EMERGÊNCIA INTRA – HOSPITALAR
NO HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM**

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES
<p>1. Investigar as dificuldades e necessidades existentes na instituição face à actuação em situações de emergência</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realização de um trabalho de investigação sobre a temática: “Atitude do enfermeiro face à situação de emergência e a sua percepção da capacidade de resposta nos serviços de internamento”; ✓ Levantamento das necessidades ao nível dos recursos humanos e materiais e sua organização.
<p>2. Apresentar o projecto elaborado para a implementação de uma equipa de emergência intra – hospitalar no HDS, EPE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Reunião informal com a enfermeira chefe e director clínico do serviço de urgência; ✓ Reunião informal com a enfermeira directora do HDS, EPE; ✓ Apresentação do projecto elaborado; ✓ Discussão do projecto com os intervenientes; ✓ Reunião com os responsáveis pelas diferentes áreas da instituição hospitalar e apresentação do projecto;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Activação de um grupo de trabalho interno para implementação do projecto; ✓ Estabelecimento de elos de ligação nas diversas unidades/serviços da instituição;
3. Conhecer a actuação e funcionamento de uma equipa de emergência intra – hospitalar já implementada	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realização de um estágio na equipa de emergência intra – hospitalar sediada na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Santo António.
4. Organizar os recursos materiais necessários para a implementação da equipa de emergência intra – hospitalar a nível de toda a instituição	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Levantamento e análise da existência e funcionamento de equipamentos e materiais pré – existentes; ✓ Padronização dos carros de emergência a nível da instituição segundo protocolo pré - estabelecido; <ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de check – list; • Elaboração de folhas de registo de verificação e reposição de material; • Nomeação de responsáveis pela manutenção e reposição dos carros de emergência; • Realização de auditorias internas e externas;
5. Determinar a composição e funcionamento da equipa de emergência intra –	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Constituição da equipa de emergência intra – hospitalar;

hospitalar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaboração de estratégias de formação dos elementos da equipa; ✓ Determinação do horário laboral; ✓ Determinação da forma de activação da equipa; ✓ Levantamento de necessidades logísticas; ✓ Aquisição de recursos materiais necessários ao funcionamento da equipa.
6. Proporcionar formação aos diversos profissionais da instituição	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Formação e treino de todos os profissionais da instituição em SBV (suporte básico de vida); ✓ Formação de enfermeiros e médicos em DAE (desfibrilhador automático externo); ✓ Formação e treino de enfermeiros e médicos envolvidos directamente em situações de emergência em SBV (suporte básico de vida) e SAV (suporte avançado de vida); ✓ Formação sobre a constituição, utilização e manutenção do carro de emergência; ✓ Treino dos diferentes grupos profissionais, de acordo com o seu papel na implementação da equipa e implementação de rotinas e procedimentos.
7. Analisar e determinar procedimentos para efectivação da equipa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Organização dos recursos humanos e materiais da equipa; ✓ Estabelecimento de protocolos de actuação da equipa; ✓ Implementação de folha de registos da equipa; ✓ Acompanhamento, manutenção e actualização periódica de procedimentos.

Investigar a pertinência da formação acerca dos dispositivos supraglóticos inseridos no carro de emergência	<i>Considera que é necessário efectuar formação aos Enfermeiros dos Serviços acerca dos dispositivos supraglóticos inseridos no carro de emergência?</i>	Formação Dispositivos supraglóticos

ANEXO IV – ENTREVISTA 1

<p>E1P1 Olá, boa tarde. O meu nome é Isilda Ferreira. Estou a frequentar o Curso Pós-Licenciatura de Especialização Médico-Cirúrgica na Escola Superior de Enfermagem em Coimbra. Estou a realizar um projecto de investigação para poder efectuar um estudo com o tema: Estratégia de formação para a utilização dos dispositivos supraglóticos....e esta entrevista tem o objectivo de obter a sua percepção sobre as necessidades de formação específicas para a utilização de dispositivos de permeabilização e ventilação da via aérea.... Importa-se de colaborar neste estudo através da realização desta entrevista?</p>	<p>E1R1 Não me importa</p>
--	----------------------------

<p>E1P2 Desde já referir que irei garantir o anonimato da informação obtida e também a confidencialidade....então posso gravar esta entrevista...?</p>	<p>E1R2 sim</p>
--	-----------------

<p>E1P3 Então queria perguntar quais as funções neste serviço de urgência....quais a suas funções...</p>	<p>E1R3 Portanto neste momento no serviço de urgência estou a coordenar a área médico-cirúrgica do serviço... como tal tenho algumas funções ao nível da área da emergência também....estou também inserida numa equipa de emergência...ou seja tenho responsabilidades na gestão de todo o equipamento de emergência que é utilizado no serviço...para além disso...estou inserida no desenvolvimento de um projecto a nível institucional que visa a uniformização do carro de emergência ao nível dos outros serviços....portanto tenho então isto que estão inteiramente ligadas à aérea de emergência... e estou inserida neste de tipo de coisas; gestão de equipamentos e tudo isso.</p>
--	---

<p>E1P4 Você tem então funções com o carro</p>	<p>E1R4 Exactamente não só a nível da</p>
--	--

de emergência propriamente dito?	urgência, da uniformização ao nível da urgência, mas também ao nível de todos os outros serviços, ou seja a nível institucional
----------------------------------	---

E1P5 Quando vai fazer uma intervenção sobre esses carros aos serviços pensa que os enfermeiros, de forma genérica, têm conhecimento da via aérea difícil?	E1R5 Muito sinceramente de forma genérica...acho que não...acho e tenho quase a certeza que não...não só sobre a via aérea... e muito mais tenho a certeza a cerca da via aérea difícil...ou seja...penso que não têm conhecimentos nem noções no seu reconhecimento... ou seja de conhecer... olhar para uma vítima, olhar para um doente e reconhecer que à partida essa pessoa vai necessitar de uma ventilação , mas que essa entubação ou seja o assegurar dessa via aérea dessa pessoa só olhando para ela externamente não vai ser fácil, ou seja à partida, não têm conhecimentos , não têm formação para esse reconhecimento...por outro lado também penso que não devem ter noção nem conhecimento sobre os próprios dispositivos, ou seja o que utilizar, os algoritmos que existem para a sua utilização, o que é que está indicado quando não se consegue fazer uma manobra, o que é que está indicado, qual é o dispositivo que nós devemos....eu penso que eles, na maioria, nem têm conhecimentos que eles existem, ou seja que temos alternativas, não se consegue assegurar uma via aérea pelas vias normais, temos alternativas existem outros dispositivos, existem algoritmos que nos protegem e nos asseguram que podemos utilizar outras coisas. Nós próprios podemos assegurar de outras formas com outros dispositivos
---	---

E1P6 Os enfermeiros nos serviços, de forma genérica, têm conhecimento acerca das manobras de ventilação ou de entubação?	E1R6 Pois esse é outro aspecto que da experiencia que tenho tido, das formações que tenho dado penso que também não há muito conhecimento nesta área... penso que têm algumas dificuldades...provavelmente por desconhecimento...talvez não tenham...como saibam permeabilizar a
--	--

	<p>via aérea...qual a técnica que devem utilizar, ou seja, se calhar tentam ventilar mas como não têm o conhecimento ou não sabem quais são a manobras ou não têm a tal destreza para a permeabilização ... portanto acabam por se calhar tentar ventilar mas como não fazem uma permeabilização adequada, pelo menos é o que me tenho apercebido muitas vezes eles próprios manifestam dúvidas sobre isso... portanto eles não estão a vontade nesta aérea... por outro lado também penso que há desconhecimento na própria entubação endotraquial... que obras é que eles devem fazer para ajudar... qual deve ser a sua atitude numa entubação... que manobras é que eles devem fazer para facilitar.....</p>
--	--

<p>E1P7 Então considera que os enfermeiros dos serviços de forma genérica têm conhecimentos por exemplo acerca da máscara ou do tubo laríngeo?</p>	<p>E1R7 Tal como estava a dizer à pouco...eles nem devem saber sequer que estes dispositivos existem... pronto... nós temos estes dispositivos inseridos no material nos carros e já fizemos algumas formações aos serviços para mostrar o protocolo....e realmente apercebemo-nos que há falta de conhecimentos.... Nem sequer sabiam o que eram esses tubos laríngeos....Há muita falta de conhecimento nesta área... há necessidade de formação...porque é uma forma de eles assegurarem uma via aérea, mas como não sabem que estes dispositivos existem e não sabem da sua técnica de inserção acabam por não utilizar...</p>
--	--

<p>E1P8 Então considera que é necessário dar formação aos enfermeiros dos vários serviços acerca dos dispositivos supraglóticos existentes no carro de emergência?</p>	<p>E1R8 Claro que considero que é muito importante porque se nós estamos a fazer um protocolo em que pretendemos uniformizar de forma a gerir o equipamento de emergência a nível da instituição em que nesse protocolo definimos que tínhamos que ter material alternativo para uma via aérea difícil.... É lógico que quem vai trabalhar nessa instituição com esse material e esses carros deve ter formação sobre o material que existe...</p>
--	--

<p>E1P9 Esse vosso programa de formação não contempla esta formação deste tipo de tubos supraglóticos ?</p>	<p>E1R9 Não temos realizado em termos de dizer como é que funciona e como é utilizado, portando a nossa formação tem sido no sentido de explicar o protocolo que efectuamos que visa uniformizar os carros todos e o que temos feitos em termos de formação é explicar como a manutenção desses carros é feita e explicar a organização do material</p>
---	---

<p>E1P10 Queria agradecer e queria perguntar se queria acrescentar mais algum aspecto?</p>	<p>E1R10 Penso que falamos um pouco de tudo... é importante existirem protocolos neste tema da urgência... essencialmente formação... não é só preciso ter o material, mas também temos de saber usá-lo...</p>
--	--

ANEXO V – ENTREVISTA 2

<p>E2P1 Olá, boa tarde. O meu nome é Isilda Ferreira. Estou a frequentar o Curso Pós-Licenciatura de Especialização Médico-Cirúrgica na Escola Superior de Enfermagem em Coimbra. Estou a realizar um projecto de investigação para poder efectuar um estudo com o tema: Estratégia de formação para a utilização dos dispositivos supraglóticos....e esta entrevista tem o objectivo de obter a sua percepção sobre as necessidades de formação específicas para a utilização de dispositivos de permeabilização e ventilação da via aérea.... Importa-se de colaborar neste estudo através da realização desta entrevista?</p>	<p>E2R1 Não não me importa</p>
<p>E2P2 Desde já referir que irei garantir o anonimato da informação obtida e também a confidencialidade....então posso gravar esta entrevista...?</p>	<p>E2R2 Sim</p>
<p>E2P3 Quais são as funções que desempenha neste serviço?</p>	<p>E2R3 Neste momento desempenho as funções de coordenadora da área médico-cirúrgica, sendo responsável pela chefia da equipa durante o turno e pela sua coordenação</p>
<p>E2P4 Desempenha funções relacionadas com o carro de emergência?</p>	<p>E2R4 Sim, inicialmente pertencendo, no último ano, ao sub-equipa de emergência, participei na uniformização dos carros de emergência, sendo responsável quer pela formação nesta área, quer pela reposição e manutenção dos próprios carros do serviço. Neste momento, como coordenadora, sou responsável por supervisionar que o carro mantenha as condições adequadas para estar disponível e pronto a utilizar nos turnos.</p>

<p>E2P5 Pensa que os enfermeiros dos serviços, de forma geral, têm conhecimentos acerca da via aérea difícil?</p>	<p>E2R5 Na minha opinião, não. Penso que mesmo na formação ou na informação que têm relacionada com a via aérea apresentam bastantes défices e penso que em relação a via aérea difícil então esses défices estão mais evidentes e são maiores. E penso que não tem qualquer conhecimento dos algoritmos existentes sobre a via aérea difícil ou até pelo próprio reconhecimento da via aérea difícil. Podem algumas vezes ter ouvido falar que pessoas com o pescoço curto poderão ser uma via aérea difícil, mas penso que a sua formação na passará daí penso que é uma aérea que necessita ainda de muito investimento por parte dos enfermeiros dos serviços talvez por não estarem tão direccionados para a área da emergência, como as situações que ocorrem não são tão frequentes não estão tão despertos para o reconhecimento da via aérea e para empenharem-se na procura de formação nesta área.</p>
---	---

<p>E2P6 Vê que os enfermeiros dos serviços de forma genérica têm conhecimentos acerca das manobras facilitadoras da ventilação ou a entubação?</p>	<p>E2R6 Eu penso que nesta área temos bastantes défices, ou seja, desempenhando funções no serviço de urgência, muitas vezes recebo doentes que descompensaram de alguma forma ou entraram em paragem cardiorespiratória e que são trazidos pelos nossos colegas até ao serviço de urgência e deparo-me muitas vezes...realmente eles vêm a executar insuflações com o insuflador manual, mas sem qualquer preocupação quer com a permeabilização da via aérea utilizando a hiper-extensão da cabeça...utilização de dispositivos adjuvantes da via aérea como o tubo de guedel...isso muitas vezes não acontece...vêm a fazer as manobras, mas não de uma forma eficaz...penso que é uma área que realmente precisa de muito</p>
--	---

	<p>investimento e de muita formação por parte dos enfermeiros e de estarem também despertos para ser uma situação que pode ocorrer nos seus serviços e pela qual o enfermeiro tem a autonomia de iniciar esse tipo de manobras e deve ter obrigação e a competência de o fazer adequadamente e de forma correcta.</p>
--	---

<p>E2P7 Considera que os enfermeiros dos serviços, de forma genérica têm conhecimentos acerca de máscara laríngea ou do tubo laríngeo?</p>	<p>E2R7 Penso que podem ter ouvido falar na existência destes dispositivos. Em relação à técnica de inserção ou como eles são utilizados penso que não têm qualquer tipo de formação... pelo menos pela... formação que temos dado nos serviços quando falamos de carros de emergência apercebemo-nos que é a primeira vez que ouvem falar ou já ouviram falar da máscara laríngea, do tubo laríngeo não tanto porque é um dispositivo mais recente... penso que lhes despertamos curiosidade para procurarem formação e informação sobre estes dispositivos quando referimos que são dispositivos supra-glóticos e que o enfermeiro os pode utilizar de forma autónoma sem necessitar da intervenção do médico na fase inicial e isso desperta um bocado a curiosidade por parte dos enfermeiros... e por isso acho que realmente não têm neste momento informação nem formação sobre a forma de utilizar estes dispositivos.</p>
--	--

<p>E2P8 Considera que é necessário efectuar formação nos enfermeiros dos serviços acerca dos dispositivos supra-glóticos inseridos neste carro de emergência?</p>	<p>E2R8 Eu penso que sim, acho que é importantíssimo. Estando envolvida neste projecto de uniformização dos carros de emergência no Hospital Distrital de Santarém que está inserido noutra projecto que é a implementação de uma equipa de emergência intra-hospitalar, penso que é fundamental... se estes</p>
---	--

	<p>dispositivos irão fazer parte do nosso carro de emergência... neste momento apenas o tubo laríngeo faz, mas estamos em discussão a utilização também da máscara laríngea e se os carros vão estar nos vários serviços de internamento é fundamental que os enfermeiros que vão utilizar esses carros tenham conhecimento e tenham formação adequada em como utilizar estes dispositivos pelo que acho que a formação nesta área é fundamental e é extremamente necessária.</p>
--	---

<p>E2P9 Quer acrescentar algum ponto a esta entrevista que não tenha dado?</p>	<p>E2R9 Penso que a existência de um grupo no nosso hospital que está sediado no bloco operatório de via aérea difícil...penso que veio acrescentar aspectos importantes na uniformização dos nossos carros, especialmente no que diz respeito à introdução de dispositivos supra-glóticos como a máscara laríngea e o tubo laríngeo, foi fundamental discutirmos com quais os dispositivos mais adequados nesta situação específica do carro assim como a sua disponibilidade para fazer formação nesta área quando esta uniformização for possível a nível de Santarém.</p>
--	---

ANEXO VI – ENTREVISTA 3

<p>E3P1 Olá, boa tarde. O meu nome é Isilda Ferreira. Estou a frequentar o Curso Pós-licenciatura de Especialização Médico-Cirúrgica na Escola Superior de Enfermagem em Coimbra. Estou a realizar um projecto de investigação para poder efectuar um estudo com o tema: Estratégia de formação para a utilização dos dispositivos supraglóticos....e esta entrevista tem o objectivo de obter a sua percepção sobre as necessidades de formação específicas para a utilização de dispositivos de permeabilização e ventilação da via aérea.... Importa-se de colaborar neste estudo através da realização desta entrevista? Quais são as funções que desempenha neste serviço?</p>	<p>E3R1 Não, não me importo. Sou enfermeiro de vela no serviço de urgência</p>
---	--

<p>E3P2 Desde já referir que irei garantir o anonimato da informação obtida e também a confidencialidade....então posso gravar esta entrevista...?</p>	<p>E3R2 Sim</p>
--	-----------------

<p>E3P2 Desempenha funções relacionadas com o carro de emergência?</p>	<p>E3R2 Sim, fiz parte da equipa que neste momento está a implementar o processo de uniformização dos carros de emergência</p>
--	--

<p>E3P3 Pensa que os enfermeiros dos serviços, de forma geral, têm conhecimentos acerca da via aérea difícil?</p>	<p>E3R3 Acho que têm muito pouco conhecimento acerca da via aérea difícil, têm também dificuldade em reconhecer a via aérea difícil tal como considero que no que diz respeito ao algoritmo da via era difícil que a maior parte deles não tem algum conhecimento até mesmo sobre a sua existência.</p>
---	---

<p>E3P4 Vê que os enfermeiros dos serviços de forma genérica têm conhecimentos acerca das manobras facilitadoras da ventilação ou a entubação?</p>	<p>E3R4 Terão alguns conhecimentos básicos, se calhar algum conhecimento a nível da permeabilização da via aérea e a utilização da máscara facial, sem bem no que diz respeito à utilização de adjuvantes ou de outros meios da via aérea como o tubo faríngeo, a necessidade de algumas técnicas facilitadoras de entubação... aí acho que têm muito poucos conhecimentos senão nenhuns</p>
<p>E3P5 Considera que os enfermeiros dos serviços, de forma genérica têm conhecimentos acerca de máscara laríngea ou do tubo laríngeo?</p>	<p>E3R5 Penso que não, nem da máscara laríngea nem do tubo laríngeo, muito menos no que diz respeito às técnicas de inserção destes.</p>
<p>E3P6 Considera que é necessário efectuar formação nos enfermeiros dos serviços acerca dos dispositivos supra-glóticos inseridos neste carro de emergência?</p>	<p>E3R6 Considero que sim, que seria essencial, e se possível inserido no conjunto de formação que seria administrado aquando da uniformização do carro de emergência nesses serviços.</p>

ANEXO VII – PLANO DE FORMAÇÃO

PLANO DE FORMAÇÃO

Dispositivos Supraglóticos

Data: 6 de Abril de 2009

Formador: Enf^a Isilda Ferreira

Local: Serviço de Cardiologia do HDS

Objectivo	Método	Meios	Tempo	Avaliação
Aprofundar conhecimentos sobre a via aérea	Expositivo.	Enunciação de conceitos. Powerpoint (datashow + portátil).	10 minutos	Observação. Perguntas aos formandos.
Adquirir competências na identificação de uma via aérea difícil	Expositivo	Enunciação de conceitos. Powerpoint (datashow + portátil). Utilização da fisiologia do próprio corpo para identificar as zonas da via aérea.	20 minutos	Observação. Perguntas aos formandos.
Sensibilizar para a importância da organização dos recursos no âmbito desta situação de emergência	Expositivo	Enunciação de conceitos. Powerpoint (datashow + portátil). Discussão em grupo.	10 minutos	Observação. Verbalizações dos formandos.

Clarificar o papel do enfermeiro perante uma via aérea difícil	Expositivo	Enuniação de conceitos. Powerpoint (datashow + portátil). Discussão em grupo.	20 minutos	Observação. Verbalizações dos formandos.
Desenvolver conhecimentos sobre os dispositivos supraglóticos	Expositivo. Activo.	Enuniação de conceitos. Powerpoint (datashow + portátil). Material de ventilação com máscara facial e ambú. Tubos de Guedel e nasofaríngeos. Luvas. Gel. Seringas. Compressas. Dispositivos supraglóticos (máscara laríngea, máscara I-Gel e tubo laríngeo). Manequim de entubação. Mesa de trabalho.	240 minutos	Observação. Simulação. Grelha de avaliação por observação.

ANEXO VIII – POWERPOINT DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO

Diapositivo 1

OBJECTIVOS

- APROFUNDAR CONHECIMENTOS SOBRE A VIA AÉREA;
- ADQUIRIR COMPETÊNCIAS NA IDENTIFICAÇÃO DE UMA VIA AÉREA DIFÍCIL;
- SENSIBILIZAR PARA A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS NO ÂMBITO DESTA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA;
- CLARIFICAR O PAPEL DO ENFERMEIRO PERANTE UMA VIA AÉREA DIFÍCIL;
- ADQUIRIR CONHECIMENTOS SOBRE VENTILAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS SUPRAGLÓTIOS.

2

Diapositivo 2

CONTEXTUALIZAÇÃO

Na abordagem do doente crítico a permeabilização da via aérea e sua adequada manutenção é uma das maiores preocupações e podem constituir a diferença entre a vida e a morte.

O Enfermeiro deve garantir a segurança do doente em situação de VAD.

Para isso deverá:

- Identificar situações de risco;
- Conhecer o algoritmo de VAD;
- Conhecer dispositivos supraglóticos disponíveis e modos de utilização.

3

Diapositivo 3

ANATOMIA DA VIA AÉREA

- 1 - Corneto superior
- 2 - Corneto médio;
- 3 - Corneto inferior;
- 4 - Palato duro;
- 5 - Palato mole;
- 6 - Cavidade oral;

- 7 - Língua;
- 8 - Úvula;
- 9 - Nasofaringe;
- 10 - Orofaringe;
- 11 - Adenóide.

Cartilagens, ligamentos e músculos da laringe

4

Diapositivo 4

laringoscopia

Diapositivo 5

DEFINIÇÃO DE VIA AÉREA DIFÍCIL

É uma situação devida a uma desproporção anatómica ou patologia préexistente, onde um profissional treinado encontrará dificuldade em realizar a laringoscopia directa ou em manter a ventilação manual sob máscara facial, ou ambos.

Barrios (2005)

- **DIFICULDADE NA VENTILAÇÃO COM MÁSCARA FACIAL**- Não reverte os sinais de ventilação inadequada ou saturação <90% com pressão positiva com fio2 a 100%
- **DIFICULDADE NA LARINGOSCOPIA** – impossibilidade de expor a glote
- **DIFICULDADE NA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL** - Mais que 3 tentativas ou procedimento >10 minutos

ASA

6

Diapositivo 6

CONDIÇÕES ASSOCIADAS

- ◆ TUMORES
 - Hemangioma
 - Hematoma
- ◆ INFECÇÕES
 - Abscesso submandibular
 - Abscesso periamigdalino
 - Epiglote
- ◆ CORPOS ESTRANHOS

7

Diapositivo 7

CONDIÇÕES ASSOCIADAS

◆ MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS

◆ TRAUMA

- . Fractura maxilar ou mandibular
- . Queimadura das vias aéreas
- . Lesão da coluna cervical

8

Diapositivo 8

CONDIÇÕES ASSOCIADAS

♦ VARIAÇÕES ANATÓMICAS

- Micrognatismo
- Prognatismo
- Língua volumosa
- Pescoço curto
- Incisivos proeminentes
- Falta de dentes

♦ LIMITAÇÃO DA EXTENSÃO CERVICAL

- Artrite reumatóide
- Espondilite anquilosante
- Tracção cervical

♦ OBESIDADE

9

Diapositivo 9

RECONHECIMENTO DA VIA AÉREA DIFÍCIL

- História clínica do doente (registos de anteriores entubações ou ventilações com máscara difíceis);
- Existência de traumas da face, das vias aéreas superiores, sequelas de queimaduras, síndromes congénitos e outros;
- Avaliação da articulação temporo-mandibular e da extensão cervical

10

Diapositivo 10

RECONHECIMENTO DA VIA AÉREA DIFÍCIL

Articulação temporo-mandibular
(Capacidade de deslocamento anterior da mandíbula)

Abertura da boca
(>3cm há espaço para posicionar ML ou o laringoscópio)

Movimento de flexão do pescoço e extensão da cabeça
(flexão do pescoço sobre o tórax > 35%, Extensão da cabeça sobre o pescoço > 80%)

Distância tireo-mentoniana
(> ou = 5cm ou 3 dedos, a laringe não é anteriorizada)

Diapositivo 11

RECONHECIMENTO DA VIA AÉREA DIFÍCIL

CLASSIFICAÇÃO DE MALLAMPATI

Observação pré-operatória da orofaringe do doente sentado

CLASSE I - palato mole, úvula e pilares amigdalinos visíveis;

CLASSE II - palato mole, úvula visíveis;

CLASSE III - palato mole e base da úvula visíveis;

CLASSE IV - palato mole totalmente invisível.

Diapositivo 12

RECONHECIMENTO DA VIA AÉREA DIFÍCIL

ESCALA DE CORMACK-LEHANE

Visualização da região glótica através da laringoscopia directa de acordo com as estruturas visíveis

- GRAU I** - visão total da glote;
- GRAU II** - visão parcial da glote e aritenóides;
- GRAU III** - somente a epiglote visível;
- GRAU IV** - nem a glote nem a epiglote visíveis.

13

Diapositivo 13

RECONHECIMENTO DA VIA AÉREA DIFÍCIL

CRITÉRIOS DE PREVISIBILIDADE DE ENTUBAÇÃO DIFÍCIL

Características anatómicas importantes:

- Abertura bucal: < 4 cm;
- Mallampati: III o IV;
- Extensão cefálica: < 80 %
- Incapacidade para avançar a mandíbula;
- Distância tiromentoniana: < 6 cm;
- Distância esternomentoniana: < 12,5 cm.

14

Diapositivo 14

EQUIPAMENTO ADEQUADO

- Laringoscópio Macintosh, McCoy;
- Tubos endotraqueais;
- Material supraglótico: Máscara Laríngea Clássica, Proseal, I-GEL, Fastrach, Tubo Laríngeo, Combitube;
- Fios Guias : Eischman ou Bougie, Frovas ou Rivier, Fios Guia flexíveis;
- Laringoscópio óptico Airtraq;
- Material de cricotirotomia emergente (kit);

15

Diapositivo 15

MANOBRAS FACILITADORAS DA VENTILAÇÃO/ENTUBAÇÃO

- Uso correcto da máscara facial;
- Utilização correcta de dispositivos adjuvantes da ventilação (tubo naso e orofaríngeo);

Diapositivo 16

MANOBRAS FACILITADORAS DA VENTILAÇÃO/ENTUBAÇÃO

- Posição olfactiva correcta (almofada occipital associada à extensão da cabeça tende a alinhar os eixos oral, laríngeo e faríngeo);

Diapositivo 17

MANOBRA DE SELICK e BURP

Manobra de SELICK - Compressão na cartilagem cricóide (2-3kg)

Manobra de BURP - Compressão laríngea externa – (back up right pressure)

Suave deslocamento para trás e para cima da cartilagem tíróide, osso híóide e/ou cartilagem cricóide (epiglote é visível, mas não é visível a glote)

18

Diapositivo 18

COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO NA VIA AÉREA DIFÍCIL

Os CUIDADOS DE ENFERMAGEM devem:

- Encaminhar, orientando para os recursos adequados, em função dos problemas existentes, ou promover a intervenção de outros técnicos de saúde, quando os problemas identificados não possam ser resolvidos só pelo enfermeiro.

Artigo 5.º do REPE

19

Diapositivo 19

COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO NA VIA AÉREA DIFÍCIL

- Aplica os conhecimentos e as técnicas mais adequadas, na prática de enfermagem;
- Responde eficazmente em situações inesperadas ou em situações que se alteram rapidamente;
- Responde eficazmente em situações de emergência ou catástrofe;
- Aplica o conhecimento sobre práticas de trabalho interprofissional eficazes;

20

Diapositivo 20

ALGORITMO DA VAD

No sentido de facilitar o manuseio da via aérea e de reduzir a incidência de eventos adversos, a ASA (2003), desenvolveu um algoritmo de abordagem da via aérea difícil e de utilização de dispositivos supraglóticos.

21

Diapositivo 21

ALGORITMO DA VAD

No sentido de facilitar o manuseio da via aérea e de reduzir a incidência de eventos adversos, a ASA (2002), desenvolveu um algoritmo de abordagem da via aérea e de utilização de dispositivos supraglóticos.

Adaptado de: Practice guidelines for management of the difficult airway (1992)
(Approved by House of Delegates on October 21, and last amended October 16, 2002)

24

Diapositivo 22

Diapositivo 23

Dispositivos supraglóticos

Dispositivos de ventilação pulmonar, alternativos à intubação traqueal, que permitem a continuidade aérea efectiva entre a traqueia e o meio exterior, concebidos para serem utilizados sem necessidade de laringoscopia.

24

Diapositivo 24

Dispositivos no CARRO DE URGÊNCIA de Via Aérea Difícil

GAVETA de VAD

- Máscara Laríngea (3,4,5)
- I-Gel (3,4,5);
- Tubos Laríngeos(3,4,5);

Diapositivo 25

CARRO DE URGÊNCIA / Via Aérea Difícil

Diapositivo 26

MÁSCARA LARÍNGEA CLÁSSICA

Vantagens:

- Não necessita de laringoscopia,
- Menor resposta hemodinâmica,
- Colocação em condições de difícil acesso ao doente,
- Pode resolver casos de intubação difícil ou impossível.

Desvantagens:

- Não protege contra a regurgitação e não pode ser usada em pacientes com aumento da resistência da via aérea

Contra-indicações:

- Pessoa com maior risco de regurgitação,
- Patologias faríngeas,
- Reflexos glossofaríngeos e laríngeos presentes

27

Diapositivo 27

Técnica de inserção da Máscara laríngea clássica

28

Diapositivo 28

TUBO LARÍNGEO

Vantagens:

- Iguais aos outros dispositivos supraglóticos;
- Diferentes tamanhos
- Diminuição do risco de lesão esofágica comparado com o combitubo,
- Não requer grande abertura da boca, cabeça em posição neutra.

Desvantagens:

- Dispositivo recente com poucos estudos que avaliem o seu uso em contexto extra hospitalar;
- Dificuldade na sua introdução em doentes acordados ou ligeiramente sedados (presença de reflexos).

Contra-indicações / complicações:

- Semelhantes às do Combitubo,
- Alguns estudos comparativos com a MLF referem que esta máscara é de mais fácil e rápida colocação e consegue ventilação com volumes maiores.

29

Diapositivo 29

Técnica de inserção do Tubo Laríngeo

30

Diapositivo 30

Preparação

- Máscaras- porção de gel (ext posterior terminal)
Desinsuflar cuff;
- No tubo laríngeo-lubrificar tubo inserção(cuffs)
Desinsuflar cuff;
- Gel (sem lidocaína e hidrossolúvel);
- Seringa adequada para cuffs;
- Sonda gástrica-SNG ou aspiração de secreções(lubrificar)

Diapositivo 31

I-GEL

- De elastómero termoplástico, tipo gel;
- Cria uma selagem perilárinxea fiável;
- Sem látex uso único doente;
- Possui um canal gástrico que permite a aspiração do conteúdo gástrico;
- No conector passa um TET

32

Diapositivo 32

I-GEL

Indicações:

- Pré-hospitalar (qd falha EET);
- Entubação difícil (permite passagem de TET, de guia e de fibro);
- Desmame em UCI.

Contra indicações:

- Doentes sem jejum;
- Limitação abertura da boca;
- Abscesso e hérnia do hiato;
- Aplicação superior 4 horas;

Nº3 Tyvek-Amarelo,(30-60kg) TET até 6mm
Nº4 Tyvek-Verde,(50-90k) TET até 7mm
Nº5 Tyvek -Laranja,(90 +) TET até 8mm

Diapositivo 33

I-GEL-Preparação

- Usar luvas;
- Abrir embalagem no último min pré-oxigenação (verificar integridade);
- Aplicar lubrificante na base inferior lisa;
- O lubrificante deverá ser colocado no canal de aspiração, na frente, lados e parte de trás do cuff. (certificado que não ficaram residuos de lubrificante na cavidade da máscara);
- Pousar só no tyvek;
- Verificar cavidade oral.

34

Diapositivo 34

I-GEL-Técnica de Inserção

- A inserção total faz-se sem ser necessário introduzir os dedos na boca do doente;
- Sem exercer força excessiva;
- Tentar até 3 vezes;
- Fuga excessiva de ar no canal gástrico - remover(traqueia)

Diapositivo 35

CONCLUSÃO

- Conhecer os dispositivos disponíveis para a abordagem da via aérea
- Conhecer as manobras facilitadoras da ventilação e entubação;
- Reconhecer uma VAD à observação do doente;
- Actuar em conformidade numa situação de VAD;
- Conhecer o algoritmo de VAD:
- Trabalhar em equipa.

36

Diapositivo 36

Diapositivo 37

BIBLIOGRAFIA

- AESOP - **Enfermagem Perioperatória: Da Filosofia à Prática dos Cuidados**. Lisboa: Lusodidacta, 2006
- AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS - **Task Force on Difficult Airway Management. Practice guidelines for management of the difficult airway**; an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. *Anesthesiology*. 2003; 98:1269-77.
- AMERICAN SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS - **Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway**. 2002. 22 p.
- ARANGO, Enrique M. D – **Obstrucion aguda de la vía aérea superior. Guías para manejo de urgencias**. [Consult. 9 de Mai. 2008]. Disponível em WWW-URL: <http://www.Jepafem.org.ve>.
- BARRIOS, Jorge; MESA, Alonso - **Manual Clínico da Via Aérea Respiratória**. São Paulo: Artes Médicas, 2005.
- BENUMOFF, J.I. **Management of the difficult adult airway**. *Anesthesiology* 1991.
- BENUMOFF J.I. **Management of the difficult adult airway: The ASA algorithm**. En *ASA annual refresher courses lectures*. San Diego, 1996.
- CORMACK, R. S. LEHANE J. – **Difficult intubation in obstetrics**. *Anaesthesia*.1984.
- CUNHA, SILVA – **Sociedade Brasileira de Anestesiologia: Intubação Traqueal Dificil** (2003) 1-8. [Consult. 13 de Abril. 2008]. Disponível em WWW-URL:http://www.projetodiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/070.pdf
- EUROPEAN RESSUSCITATION COUNCIL – **Guidlines for resuscitation**. *Ressuscitation Elsevier* [em linha] (2005) [Consult. 10 de Maio. 2008]. Disponível em WWW-URL:<http://www.elsevier.com/locate/ressuscitation>
- PORTUGAL – Assembleia da República, Decreto-Lei n.º 437/91, de 8 de Novembro. - artigo 7º, **Conteúdo funcional da carreira de enfermagem**.
- PORTUGAL – Assembleia da República, Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 104/98, de 21 de Abril, **Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros**.
- ORDEM DOS ENFERMEIROS - **Divulgar - Competências do enfermeiro de cuidados gerais**, Conselho de enfermagem, Outubro 2003.
- SAMSOOM, G.L.; YOUNG, J.R: - **difficult tracheal intubation: a retrospective study anaesthesia**. 1987.

38

Diapositivo 38

